

ITSiberia 2018

Сборник материалов
II Международной научно-практической
конференции

**«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ»**

07 мая 2018 г.
Россия, г. Кемерово

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ
(ITSIBERIA - 2018)**

2 том

*Сборник материалов
Международной научно-практической конференции*

07 мая 2018 г.

г. Кемерово

УДК 004
ISBN 978-5-6040761-5-6
DOI 10.5281/zenodo.1249439
ГРНТИ 20
ББК 78.362

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

4. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

5. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

6. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

8. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

10. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

11. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

12. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

13. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

14. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Информационные технологии сибиря: сборник материалов II Международной научно-практической конференции (07 мая 2018 г.), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 60с.

ISBN 978-5-6040761-5-6

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные информационным технологиям.

Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и специалистов в области информационных технологий.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ	
1. РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА С ПОМОЩЬЮ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ	5
Емец С.В.	
2. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА, ПРОТЕКАЮЩИХ В ГРУНТОВО ТЕПЛООБМЕННИКЕ	9
Ахмадиев Б.А.	
3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В УВО	17
Бурко О.П.	
АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ	
4. АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ЭКМПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА ХАЙПЕРЛУП.....	20
Столярова А.П., Минаева В.А.	
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, МЕДИЦИНЕ, ЭКОНОМИКЕ	
5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	24
Аветисьянц Ю.А.	
6. МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ	27
Аветисьянц Ю.А.	
7. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ЗАПРОСОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	30
Барышникова Н.Ю.	
8. НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ	33
Выучейская М.В.	
9. СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ГРАФИКО-АНИМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	35
Тимофеева Т.С.	
10. ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА	38
Исмагилова Г. К.	
11. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ARDUINO НА ПРИМЕРЕ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕХНОЛОГИИ	40
Усик А.А.	
СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ИНФРОГРАФИКА	
12. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА-ИСКУССТВО	42
Тимофеева Т.С.	

ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	45
Крапчунова А.Н.	
14. МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	48
Хобяков И.А.	
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ	
15. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ	52
Мосаков Б.С.	

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ

РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА С ПОМОЩЬЮ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Емец С.В. - студент
Оренбургский государственный университет,
Россия, г. Оренбург

Аннотация

В статье предложено решение задачи распознавания рукописного текста с использованием сверточной нейронной сети, алгоритма обратного распространения ошибки, метода сегментации текста на основе использования диаграмм Вороного.

Ключевые слова

Распознавание, рукописный текст, интеллектуальные методы, сверточная нейронная сеть.

Распознавание рукописного текста является важной задачей при обработке документов. Одним из самых распространенных методов машинного обучения при решении данной задачи являются нейронные сети. Нейронные сети – это программная реализация сетей нервных клеток человека, т.е. биологических нейронных сетей.

Проблемам распознавания рукописного текста посвящены работы Горелик А. Л., Скрипкин В. А. [1]; Горский Н., Анисимов В., Горская Л. [2]; Кучуганов А. В. [6], Лапинская Г. В. [4] и других.

В результате системного анализа определены проблемы связанные с распознаванием рукописного текста - многочисленные вариации почерков и их интерпретации, орфографические ошибки, помарки, исправления, отсутствие определенной структурированной формы заполнения рукописных документов.

Тема распознавания рукописных символов на текущий момент времени во многом изучена и с каждым годом в этой области появляются все более совершенные алгоритмы.

Поэтому развитие методов распознавания рукописного текста остаётся актуальной тематикой научных исследований, объектом которых становится информационное и программное обеспечение системы распознавания рукописного текста

Специфика предметной области данной работы требует более узкоспециализированного программного обеспечения. Изображения текстов необходимо получать путем сканирования, либо через веб-камеру, либо с помощью загрузки в систему через браузер. На текущий момент времени рассмотренные системы не позволяют решать данную задачу.

Архитектура сверточной нейронной сети представляет из себя чередование сверточных слоев, субдискретизирующих слоев (подвыборочный слой) и полносвязных слоев (fully-connected layer) на выходе. Все перечисленные виды слоев могут располагаться в нейронной сети произвольным образом.

На рисунке 1 изображена стандартная структура сверточной нейронной сети.

Рис. 1 Структура простой сверточной нейронной сети
нейрон сверточного слоя.

Каждый нейрон, находящийся в плоскости сверточного слоя, получает свои входные значения от некоторой области предыдущего слоя, то есть изображение, которое подается на вход просматривается небольшим окном и пропускается сквозь набор весов, полученный результат записывается в определенный нейрон сверточного слоя.

Отличительной особенностью сверточного слоя, является то, что он немного уменьшает исходное изображение за счет краевых эффектов.

В качестве классификатора для распознавания была разработана сверточная нейронная сеть с четырьмя скрытыми слоями. Первый слой является входным и состоит из $30 \times 30 = 900$ нейронов. Второй слой является сверточным и состоит из пяти плоскостей размером $26 \times 26 = 676$ нейронов. Размер сверточной плоскости определяется в соответствии с формулами:

$$H_c = H_w + K - 1 \text{ и } L_c = L_w + K - 1 \quad (1)$$

где

H_c и L_c – высота и ширина сверточной плоскости;

H_w и L_w – высота и ширина плоскости предыдущего слоя;

K – параметр сканирования.

Третий слой состоит из пяти плоскостей размером $13 \times 13 = 169$ нейронов. Четвертый состоит из 50 плоскостей размером $9 \times 9 = 81$ нейронов. Пятый слой состоит из 160 сигмоидальных нейронов. Шестой слой является результирующим и состоит из 48 нейронов. Во втором и четвертых слоях при сканировании рецептивные поля частично наслаиваются друг на друга по принципу черепицы, в третьем слое области соседних нейронов не перекрываются. Служит он для того, чтобы уменьшить масштаб плоскостей путём локального усреднения значений выходов нейронов. Последующие слои извлекают более общие характеристики, меньше зависящие от искажений изображения. В качестве активационной функции был выбран

гиперболический тангенс, формула функционирования нейрона второго и четвертого слоя:

$$y_k^{(i,j)} = b_k + \sum_{s=1}^k \sum_{t=1}^k w_{k,s,t} x^{((i-1)+s,(j+t))} \quad (2)$$

где:

$y_k^{(i,j)}$ – нейрон плоскости K сверточного слоя;

b_k – нейронное смещение плоскости K ;

K – размер рецептивной области (2×2 для подвыборочного слоя и 5×5 для сверточного);

$w_{k,s,t}$ – матрица синаптических коэффициентов;

x – выходы нейронов предыдущего слоя.

Формула функционирования нейрона третьего слоя:

$$y_k^{(i,j)} = b_k + \frac{1}{4} w_k \sum_{s=1}^2 \sum_{t=1}^2 x^{((i,j)+s,(i,j))} \quad (3)$$

Для обучения сети используется алгоритм обратного распространения ошибки.

$$E_p = \frac{1}{2} \sum_j (t_{pj} - o_{pj})^2 \quad (4)$$

где E_p – значение функции ошибки для образа p ;

t_{pj} – желаемый выход нейрона j для образа p ;

o_{pj} – действительный выход нейрона j для образа p .

Коррекция синаптических коэффициентов происходит по следующей формуле $w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) + \eta \delta_{pj} o_{pj}$. (5)

После предобработки, изображение передается в блок сегментации, на выходе которого, получается изображение, разбитое на отдельные символы.

Предложенный алгоритм показал высокий процент правильно сегментированных символов. Стоит отметить, что данный подход имеет существенный недостаток, а именно, не может разделить символы, написанные слитно (рукописный текст).

Для сегментации рукописного текста рассмотрим метод диаграмм вороного.

Определение: пусть S множество точек, и оно конечно. Тогда $V(S)$ разбиение плоскости на подмножества:

$$V(s_i) = \{p: \forall j \neq i, d(p, s_i) < d(p, s_j), s_j \in S\}, \text{ и } V(S) = \bigcup_{i=1}^N V(s_i) \quad (6)$$

Где $V(s_i)$ - ячейки, точки $s_i \in S, i = 1 \dots N$ – генераторы. Каждая ячейка есть выпуклый многоугольник. Таким образом, плоскость представляется совокупностью ячеек равноудалённых от точек-генераторов рёбер. Известны следующие основные свойства диаграммы вороного:

1. Каждая вершина диаграммы вороного, полученной для множества N точек-генераторов, является точкой пересечения трёх рёбер диаграммы (при $N > 2$).

2. Каждый ближайший сосед $p \in S$ точки $q \in S$, определённый условием $d(p, q) = \min_{r \in S \setminus \{q\}} d(r, q)$, задаёт ребро ячейки вороного. В этом случае ребро вороного задано множеством точек $\{r: d(p, r) = d(q, r)\}$.

3. Многоугольник $V(s_i)$ является неограниченным тогда и только тогда, когда точка s_i лежит на границе выпуклой оболочки множества s .

4. Диаграмма вороного, построенная для множества n точек, имеет не более $2n-5$ вершин и $3n-6$ рёбер.

Проведенные эксперименты по сегментации, проведенные для рукописных текстов, дают достаточной высокий результат. Отношение ошибочно классифицированных символов к общему числу символов, составляет 2.83%.

После обучения нейронной сети удалось достичь следующих результатов:

Первое изображение имело шаблонный шрифт (Рис. 2,3), и было отсканировано. В процессе распознавания данного изображения, было правильно распознано 87.6% символов.

Рис. 2 – Первое изображение

Рис. 3 – Первое изображение

Второе изображение (Рис. 4) содержало рукописный текст, и было сфотографировано при искусственном освещении. В процессе распознавания второго изображения, было верно распознано 94.3% символов.

Рис. 4 – Второе изображение

В данной работе предложен прототип системы распознавания рукописного текста сверточной нейронной сетью. Благодаря сочетанию сверточной нейронной сети, алгоритма обратного распространения ошибки, метода сегментации текста на основе использования диаграмм вороного. Экспериментальные нейронные сети могут достичь положительных результатов. Следовательно, это позволит получить лучшие результаты распознавания рукописного текста в отличие от традиционных методов распознавания.

Список литературы

1. Горелик А. Л., Скрипкин В. А., Методы распознавания. – М.: Высш. шк., 1989. 222 с.
2. Горский Н., Анисимов В., Горская Л. Распознавание рукописного текста. - СПб.: Политехника., 1997. 126 с.
3. Заде Л.А. Роль мягких вычислений и нечеткой логики в понимании, конструировании и развитии информационных / интеллектуальных систем // Новости искусственного интеллекта. – 2001. – № 2-3. – С. 7–11.
4. Кучуганов А. В., Лапинская Г. В. Распознавание рукописных текстов // Материалы международной научной конференции Ижевск. - 2006. – С. 98-103.
5. Фу К. Структурные методы в распознавании образов, – М.: Мир, 1977.
6. Kuchuganov A. V. Recursions in Image Analysis Problems // Pattern Recognition and Image Analysis. – 2009. –Vol. 19. – No. 3. – P. 501–507.
7. Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, "Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition", Proceedings of the IEEE, vol. 86, no. 11, pp. 2278-2324, Nov. 1998. [46 pages].
8. Patrice Y. Simard, Dave Steinkraus, John Platt, "Best Practices for Convolutional Neural Networks Applied to Visual Document Analysis," International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), IEEE Computer Society, Los Alamitos, pp. 958-962, 2003.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА, ПРОТЕКАЮЩИХ В ГРУНТОВО ТЕПЛООБМЕННИКЕ

Ахмадиев Бектурсын Айтжанович - старший преподаватель,
Карагандинский Государственный Университет им. академика Е. А.Букетова,
Татыбеков Алымбек - д.т.н., профессор, зав.кафедрой «ОТН»
ИГД и ГТ им. акад.У.Асаналиева
Наушарбан Жанерке Кенбайкызы - магистрант КарГУим. акад. Е.А Букетова
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

При рассмотрении работы грунтового теплообменника в грунтовом массиве без интенсивного движения грунтовой влаги метод расчета грунтового теплообменника заключается в решении нестационарного уравнения теплопроводности для области грунта с учетом процессов в грунтовом теплообменнике. При этом можно укрупнено разделить все методы теплового расчета грунтового теплообменника на следующие направления: численные, аналитические.

Ключевые слова

Теплопроводности, грунт, термодатчиков, теплообменник.

В лаборатории «Нетрадиционных источников энергии» были проведены эксперименты на собранном экспериментальном стенде для исследования процессов теплообмена, протекающих в грунтовой теплообменнике. Исходные параметры были следующие:

Начальная температура грунта: $t=19^{\circ}\text{C}$;

Температура окружающей среды: $t=20^{\circ}\text{C}$;

Температура воды: $t=11^{\circ}\text{C}$;

Диаметр U-образного вертикального грунтового теплообменника $D/d=32/25$ мм.

Эксперименты проводились при разных параметрах грунта для большего приближения к естественным условиям грунтового теплообменника. Во время эксперимента термодатчики измеряли температуру в нескольких местах, в частности на разных расстояниях от U-образной трубы, на выходе и на U-образном соединении трубы.

Сначала было определено изменение температуры на разных радиальных расстояниях в сухом грунте. При течении по U-образной трубе холодной воды на скорости $0,098$ м/с каждые 10 минут снимались показания термодатчиков расположенных на разных расстояниях. Они показывают изменения температуры вокруг трубы в грунте. По полученным данным во время проведения испытаний были построены графики зависимости. На рисунке 1 показаны изменения температуры во времени.

а)

б)

Рис.1. Изменение распределения температуры во времени (сухой грунт)
 а – область соединения труб; б – область выхода трубы

Температура грунта вокруг трубы по истечении времени снижается относительно быстрее температуры грунта на расстоянии от трубы. Температура на выходе трубы выше температуры на входе, это объясняется теплопередачей от грунта к трубе. Рисунки 3 показывают изменение температуры в сухом грунте на разных расстояниях.

а)

б)

Рис.2 Изменение распределения температуры в зависимости от расстояния (сухой грунт)
 а – область соединения труб; б – область выхода трубы

На рисунках 3 и 4 представлены результаты экспериментов в виде графиков зависимости, которые показывают изменение температуры во времени и на разных расстояниях от трубы.

а)

б)

Рис. 3 Изменение распределения температуры во времени (влажность 1%)
 а – область соединения труб; б - область выхода трубы

а)

б)

Рис.4. Изменение распределения температуры в зависимости от расстояния (влажность 1%)

а – область соединения труб; б - область выхода трубы

На рисунке 5 показаны изменения температуры во времени и в зависимости от расстояния в области соединения труб и выхода трубы в образной трубе расположенной в грунте с массовой концентрацией влаги 7%.

а)

б)

Рис. 5. Изменение распределения температуры во времени
(влажность 7%)
а – область соединения труб; б - область выхода трубы

а)

б)

Рис. 6 Изменение распределения температуры в зависимости от расстояния (влажность 7%)
а – область соединения труб; б - область выхода трубы

По результатам выполненной исследовательской работы можно сделать следующие выводы. В сухом песке температура изменяется в течение полутора часа с 19°C на 15°C , а во влажном песке с 19°C до $13,5^{\circ}\text{C}$. Отсюда следует, что влажный песок увеличивает теплосъем. Через полчаса изменение температуры стабилизируется. Разность температуры песка уменьшается с увеличением влажности.

Исследован процесс теплообмена в грунтовых теплообменных аппаратах, используемых для геотермальных тепловых насосов. На созданной авторами исследовательской установке проведены эксперименты и выполнены расчеты, подтверждающие о лучших теплофизических показателях увлажненного песка. Экспериментально определены закономерности распределение температуры в окрестности U - образного грунтового теплообменника.

Поскольку в настоящее время не существует стандартных теплообменников для извлечения теплоты из грунта, то такие системы должны проектироваться для каждого конкретного объекта отдельно. Следует отметить, что с точки зрения теплофизики грунт является довольно сложной системой. Путем экспериментальных исследований на стендах авторами работы получены зависимости изменения температур сухих и влажных песков от времени и распределение температур в песке по окрестности полиэтиленовой трубы. Проведенные эксперименты подтвердили, что в сухом грунте изменение температуры будет больше, чем на влажном.

Таким образом, в капиллярно-пористых системах, каковой является грунтовой массив системы теплосбора, наличие влаги в поровом пространстве оказывает заметное влияние на процесс распространения тепла. Значение эквивалентной теплопроводности увлажненного песка выше, чем увлажненной глины, и возрастает при увеличении влажности с 1 до 7%. Теплопроводность глин меняется от 2 до 4 Вт/(м·°С), а у песка она составляет от 5 Вт/(м·°С) и больше. Чем влажнее песок тем выше теплопроводность.

Список литературы

1. Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» принята Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577
2. Русан, В. И., Почанин Ю. С., Нистюк В. П. Возобновляемая энергетика и энергетическая безопасность. Монография. Минск: Энергопресс, 2014, 643 с.
3. Фоменко Д. Ф., Юшков Б. С. Обоснование применения геотермального теплового насоса в системе отопления общественных зданий на примере здания научно-исследовательской лаборатории по изучению альтернативных источников энергии ПНИПУ // Материалы международной научно-практической конференции Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе: / Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Пермь, 2012, Т 4, С. 384–390.
4. Васильев, Г. П. Теплохладоснабжение зданий и сооружений с использованием тепловой энергии поверхностных слоев Земли. М.: Издательский дом «Граница», 2006, 176 с.
5. Калнинь И. М., Лазарев Л. Я., Савицкий А. И. Энергосберегающие, экологически чистые технологии теплоснабжения производственных и жилых помещений // Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы», 2006, № 2
6. B.Zh. Bolatbekova, B. A. Akhmadiyev, N.K.Tanasheva, N.N. Shuyushbayeva, A.Sh. Kurmangaliev The results of the research of the heat exchange processes of ground heat exchangers // Education and Science without borders Journal, 2016, Vol.7, №. 2(14), P.117-118.
7. Құсайынов Қ, Нургалиева Ж.К, Карабекова Д.Ж, Ахмадиев Б.А// Әр түрлі геологиялық қималы ұңғыларды бұрғылауда электрогидроимпульстік әдісті қолданудың тиімділігі
8. Вестник Карагандинского университета. – Серия физика. – 2016. - № 2 (82). – С.56-60.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В УВО

Бурко О.П. – старший преподаватель;
Данилов Ю.Д. – старший преподаватель;
Кудрицкая Е.Г. – старший преподаватель;
Брестский государственный технический университет,
г. Брест, Республика Беларусь

Аннотация: статья посвящена проблеме комплексной оценки образовательной деятельности учреждений высшего образования (УВО) на основе системного подхода к проведению исследований по данной тематике. В ней рассматриваются некоторые аспекты построения модели мониторинга: формирование объектной базы исследований, этапы и уровни проводимых измерений, способы обработки информации и интерпретации результатов. В основу работы положен опыт реализации программы изучения уровней удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг в Брестском государственном техническом университете.

Ключевые слова: системный подход, качество образования, менеджмент, мониторинг, квалиметрия, уровень удовлетворенности.

Происходящие в настоящее время во всех сферах жизнедеятельности динамичные изменения предъявляют принципиально новые требования к качеству образования, и, соответственно, требуют применения адекватных им, современных методик оценки образовательного процесса. Традиционно используемые в высших учебных заведениях технологии оценки учебного процесса, основанные преимущественно на анализе результатов текущих и итоговых аттестаций, являются недостаточными. Такой подход не может дать объективной картины о состоянии образовательной деятельности, потому что он не отражает всех сторон организационной, методической, воспитательной и иных видов работы, с которыми связана повседневная жизнь учебного заведения.

Категория «качество образования» уже далеко вышла за пределы собственно педагогического контента. Она стала критерием и показателем конкурентоспособности того или иного учебного заведения на глобальном и открытом рынке образовательных услуг. Соответственно, структура и содержание данного термина, существенно усложняется. Он включает в себя совокупность целого ряда количественных и качественных характеристик, а также разнообразных подходов к их оценке. При этом следует учитывать, что различные сочетания выделяемых критериев качества, выделение доминант в тех или иных исследованиях, могут формировать различный итоговый результат. Этот эффект особенно ярко проявляется при обособленности нормативного и сравнительного подходов в оценке качества образовательных услуг. Системный подход позволяет рассматривать динамику эволюции данных аспектов в тесной взаимосвязи друг с другом, и сформировать эффективную теоретико-методологическую исследовательскую модель, в которой будут учтены как внутренние, так и внешние факторы детерминации изменений.

Внедрение в менеджмент УВО программ исследований уровней удовлетворенности качеством образования дает возможность организовать системный мониторинг различных сторон деятельности учебных заведений, так или иначе определяющих качество учебного процесса, а, следовательно, и уровень конкурентоспособности.

Программа исследований, реализуемая в Брестском государственном

техническом университете в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2009 [1], базируется на трех основных подходах: системном, структурно-функциональном и функционально-деятельностном. При этом, второй и третий аспекты, в большинстве исследований, входят в системный в качестве локальных составляющих.

Содержание системного метода представляет собой стратегию измерений, учитывающую структуру учебного заведения, конкретные связи и отношения между ее элементами, иерархию ценностей, сложившихся на рынке образовательных услуг (объективная среда) и оценки обучающихся (субъективная среда). Это дает возможность преодолеть рассогласованность нормативного и сравнительного подходов в измерениях, получить достоверную информацию о работе различных подразделений университета по обеспечению конкурентоспособного качества образования[2].

Уровень профессиональной подготовки современных специалистов зависит от различных показателей: качества учебных программ, уровня профессорско-преподавательского состава, состояния учебно-материальной базы, наличия современного учебно-методического обеспечения образовательного процесса, уровня школьной подготовки абитуриентов, поступающих в университет и степени их мотивации в приобретении компетенций по выбранной специальности. Исходя из этого, системный подход к изучению уровней удовлетворенности качеством образования, включает следующие этапы:

— конструирование целевых фокус-групп (магистранты, аспиранты, слушатели ИПКиП, профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал, выпускники, студенты дневной и заочной форм обучения, руководители предприятий, в штате которых имеются выпускники университета, слушатели подготовительного отделения, абитуриенты и др.);

— квалитетический мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг, включающий измерение количественных показателей мнений при помощи специальных шкал, рейтингов и интервалов;

— обработка данных (осуществляется по каждой исследуемой группе методами линейной статистики);

— комплексная оценка уровней удовлетворённости, основанная на использовании системного метода к определению отдельных характеристик (свойств) с последующим их объединением (формулированием предполагаемой тенденции);

— ранжирование показателей по наиболее значимым характеристикам с целью выработки общего критерия (формулы), позволяющего с максимальной возможной достоверностью оценить результаты исследования;

Формирование общей оценки (коэффициента удовлетворённости качеством образовательных услуг в БрГТУ) осуществляется в соответствии со стандартом «Оценка удовлетворённости потребителей» СТУ (ДП) СМК БрГТУ 8.2.1-01-2009» и рассчитывается по формуле: $K (\%) = A * 100 / B$, где: А – число респондентов, ответивших на вопрос, В – количество респондентов, участвовавших в исследовании.

Коэффициент удовлетворённости потребителей выводится по следующей шкале:

– $K < 30\%$ – качество образовательных услуг оценивается как неудовлетворительное;

– $30\% \leq K < 50\%$ – качество образовательных услуг оценивается как удовлетворительное;

– $50\% \leq K < 80\%$ – качество образовательных услуг оценивается как хорошее;

– $K \geq 80\%$ – качество образовательных услуг оценивается как отличное [3, с.

123];

— интерпретация результатов и выработка рекомендаций подразделениям университета (осуществляется с учетом ретроспективных показателей).

Сочетание квалиметрических измерений, методов социально-педагогической интерпретации результатов и элементов теории ожиданий, позволяет сформировать системную модель, при которой экспертиза уровней удовлетворенности студентов (как важнейший показатель качества образовательной деятельности), осуществляется в рамках текущего процесса формирования профессиональных компетенций обучающихся. Это дает возможность оперативно решать целый ряд задач по управлению качеством образования на основе всестороннего учета внутренних и внешних факторов, например:

- выявлять и прогнозировать появление потенциальных и перспективных потребителей образовательных услуг;
- давать оценку качеству учебного процесса через показатели удовлетворенности в сопоставлении с ожиданиями обучающихся;
- формировать объективные оценочные критерии удовлетворенности качеством образовательных услуг;
- разрабатывать научно обоснованные рекомендации для различных подразделений и служб университета по повышению качества образовательной деятельности;
- осуществлять оперативное и среднесрочное планирование в соответствии с изменениями, происходящими на рынке образовательных услуг и труда.

Системный подход позволяет сформировать достоверную динамическую картину уровней удовлетворенности для различных категорий обучающихся, дает возможность классифицировать группы потребителей по сопоставляемым показателям, анализировать и интерпретировать полученные результаты, выявлять тенденции, формулировать выводы и прогнозы, касающиеся будущего развития учебного заведения и окружающей образовательной среды. Построенная на его основе модель мониторинга уровней удовлетворенности качеством образовательных услуг является важным компонентом менеджмента, который, в свою очередь, обеспечивает получение достоверной информации об образовательном процессе и предоставляет дополнительные возможности по поддержанию на должном уровне репутации и имиджа учреждения высшего образования.

Список литературы:

1. Центр менеджмента качества образования. // Брестский государственный технический университет [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: <http://www.bstu.by/ru/universitet/sistema-menedzhmenta-kachestva>. – Дата обращения: 20.04.2018.
2. Оболяева Н. М., Системный подход к анализу качества образования. // Высшая школа экономики, Москва [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: <https://publications.hse.ru/articles/160492938>– Дата обращения: 20.04.2018.
3. Бурко, О.П. Анализ удовлетворенности потребителей Учреждения образования «Брестский государственный технический университет» / О.П. Бурко, Ю.Д. Данилов, Е.Г. Кудрицкая // Вестник БрГТУ. – 2017. – № 3 (105). – С.120–125.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ

АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ЭКМПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТА ХАЙПЕРЛУП

Столярова А.П., ст. гр. УКб-161,
Минаева В.А., ст. гр. ОДб-151,
Научный руководитель – Стенина Н.А., к.т.н.,
Кузбасский Государственный Технический Университет имени Т.Ф. Горбачёва,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В настоящее время технологический процесс в различных отраслях развивается стремительно. В области транспорта данный процесс развивается не так быстро, сталкиваясь с различными трудностями. Но, тем не менее, интересен опыт проекта Hyperloop (Хайперлуп), что в переводе с английского языка означает – «гиперпетля».

Ключевые слова

Транспорт, проект Хайперлуп, технологический прогресс.

Это проект транспортной системы в виде вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 г.г. компаниями Tesla и SpaceX американским предпринимателем Илоном Маском. В настоящий момент проект начинает реализовываться, но доказанность технологии для пассажирского сообщения активно обсуждается учёными. Наибольшую активность в претворении проекта в жизнь проявляют такие компании как SpaceX, Virgin Hyperloop One и НТТ.

Если рассмотреть немного предистории, то стоит отметить, что идея Хайперлуп возникла как конкурент правительственному проекту высокоскоростной железной дороги CaliforniaHigh-SpeedRail, которая к 2029 году должна соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско. «Высокоскоростная» линия предполагает движение поездов со скоростью свыше 322 км (200 миль) в час [1].

Рис. 1 Экспериментальный вакуумный тоннель для транспортных капсул.

Новое транспортное средство должно быть в 2 раза быстрее самолёта и в 3-4 раза быстрее скоростного поезда, время в пути от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (расстояние 561 км по прямой) займёт всего 30 минут. Из явных преимуществ проекта Хайперлуп перед другими видами транспорта должно стать, то что:

- проект окажется в 10 раз дешевле по сравнению с CaliforniaHigh-SpeedRail;

- транспорт не будет подвержен авариям;
- дорога должна работать от солнечной энергии;
- пассажирам не придётся подстраиваться к расписанию, так как транспортные капсулы будут двигаться с короткими интервалами, как в метро;
- все спецификации окажутся в свободном доступе.

В целом концепция состоит в том, что как пятый вид транспорта после поезда, самолёта, автомобиля и корабля. Это нечто среднее между «Конкордом», рельсотроном и столом для аэрохоккея. Хайперлуп был задуман как расположенный на опорах надземный трубопровод, внутри которого с интервалом в 30 секунд в одном направлении перемещаются одиночные транспортные капсулы длиной 25-30 м со скоростью от 480 до 1220 км/ч (в зависимости от ландшафта). Предусмотрены следующие варианты системы:

- пассажирский;
- пассажиро-грузовой (как паром, который даёт возможность пассажирам перемещаться вместе с легковыми автомобилями).

Таблица 1.

Характеристики	Пассажирский вариант системы	Пассажиро-грузовой вариант системы
Внутренний диаметр трубопровода, м	2,23	3,3
Лобовая проекция капсулы, м ²	1,4	4,0

Дополнительно по пассажирскому варианту: сечение капсулы 1,35 м в ширину и 1,1 м в высоту, капсула вмещает 2 ряда сидячих мест по 14 кресел в каждом.

Варианты исполнения данной системы планируют не только надземные, но и подземные тоннели.

Важнейшим фактором, который представили широким слоям общественности является стремление к низкой стоимости системы. Поэтому взяли за основу модель вакуумного поезда, преимуществом которого является отсутствие необходимости преодолевать трение опоры и встречное сопротивление воздуха.

Не менее важным преимуществом данного проекта является его экологическая чистота и исключительная энергоэффективность, которая достигается за счет установки солнечных панелей, установленных на поверхности.

Однако на предусмотренной проектом скорости транспортное средство всё равно сталкивается с набегающими воздушными массами. Маск решил использовать их для создания воздушной подушки: расположенные в носу транспортной капсулы специальные направляющие и вентилятор должны перенаправлять встречный поток воздуха под днище. В условиях форвакуума для создания воздушной подушки достаточно будет обеспечить давление в 9,4 кПа, что потребует подачи всего 200 г воздуха в секунду. Капсула должна приводиться в движение линейным электродвигателем. Статором послужит алюминиевый рельс длиной 15 м на полу трубы, который нужен только через каждые 110 км. Ротор будет находиться в каждой капсуле, при этом требуемая постоянная мощность составляет всего 100 кВт. Поскольку система будет приводиться в движение электричеством, предусмотрено получение энергии с помощью солнечных батарей. Они должны вырабатывать 57 МВт электроэнергии при потребности системы только в 21 МВт [2].

На случай возникновения аварийных ситуаций предусмотрено следующее:

- в носу капсулы за вентилятором расположен электрический компрессор – он должен накапливать на борту сжатый воздух при разгерметизации (при этом баллоны неизбежно будут нагреваться до 585 °С; их планируется охлаждать водой, для поездки в один конец потребуется 400 кг воды);

- в корме размещаются 1,5 т аккумуляторов, заряда которых хватит на 45 минут – этого достаточно, чтобы при перебоях с электропитанием добраться до ближайшей станции.

Результатами моделирования стало следующее: проведённое в сентябре 2013 года работниками Ansys компьютерное моделирование показало, что идея осуществима, но нуждается в доработке. Необходимы следующие корректировки:

- форму капсулы нужно сделать более обтекаемой;
- требуется бороться с нагревом оболочки капсулы;
- следует предотвратить вращение капсулы вокруг продольной оси.

В октябре было получено первое официальное разрешение на строительство полноценной трассы Хайперлуп в подземном исполнении. Участок протяжённостью примерно 16,58 км (10,3 мили) должен связать окраину Балтимора с территорией Ганновер (штат Мэриленд). Ожидается, что дорога станет в дальнейшем частью маршрута Вашингтон – Нью-Йорк с остановками в Балтиморе и Филадельфии. В феврале 2018 года было получено разрешение на подготовку места строительства станции и первичные земляные работы на пустыре в северо-восточной части Вашингтона.

Проведем анализ применения данной технологии на Украине. 22 февраля 2018 года министр инфраструктуры В. Омелян объявил об основании Центра транспортных инноваций НуреUA, который должен создать тестовую площадку для реализации проекта Хайперлуп на Украине. Испытательную площадку планируется создать вблизи Днепра (490 км).

Реализацию проекта на Украине предполагается осуществить в три этапа:

На первом этапе необходимо провести научную оценку проекта Хайперлуп, которую проведут ученые Национальной академии наук с другими экспертами. В ведомстве надеются, что за год найдутся частные инвесторы - они и профинансируют тестирование и разработку технологии.

На втором этапе необходимо осуществить строительство тестовой площадки, которую планируют построить в 2019 году. Испытания и исследования будут проводиться на ней около двух лет. Омелян считает, что строительством должна заниматься частная компания, а не государство.

На третьем этапе необходимо провести переговоры с компанией, разрабатывающей поездка Хайперлуп. Украина планирует вести переговоры с американской компанией Virgin Hyperloop One.

В Европе в ближайшем будущем начиная с 2021 года планируется строительство транспортных маршрутов по данной системе в следующих странах:

в Польше (415 км, 37 минут), в Нидерландах 428 км, 41 мин., в Испании 629 км, 47 мин., в Германии (1991 км, 142 мин.), в Великобритании (666км, 50 мин.) и в других странах.

Данный инновационный проект Хайперлуп в области транспортных технологий находит всё больше заинтересованных людей, готовых реализовывать данный проект в жизнь, чтобы ускорить прогресс и скорость передвижения людей. Он очень интересен и полезен, и не так фантастичен, как представлялось раньше. Конечно же остается много вопросов и проблем, но процесс идет и проект Хайперлуп существует и постепенно внедряется.

Список литературы

1. Электронный ресурс// URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyperloop>
2. Электронный ресурс // URL:
<https://korrespondent.net/business/economics/3944161-Hyperloop-v-ukrayne-zhdatly-poezd-buduscheho>

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ, МЕДИЦИНЕ, ЭКОНОМИКЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Аветисянц Ю.А.

студентка финансово-экономического факультета
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Россия, г. Владикавказ

Гергиев И.Э.

к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

Международный опыт борьбы с коррупцией — это проблема любого государства на долгом пути исторического становления, поэтому в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России разработка эффективных методов противодействия коррупции является актуальной проблемой. В настоящее время начали применять Интернет-технологии и информационно-коммуникационные платформы для достижения прозрачности представленной информации о доходах и имуществе чиновников, госслужащих и их родных.

Ключевые слова

Коррупция, антикоррупционные программы, противодействие коррупции, рыночно-трансформационная экономика, информационно-коммуникационные технологии.

Мировой опыт противодействия коррупции богат, но отнюдь не каждое государство считало коррупцию серьезной проблемой, поэтому чаще не боролись с ней вовсе [1]. А некоторые государства и вовсе считали коррупцию естественным явлением.

Так, например, главный министр императора Древней Индии Чандрагупта Маурья перечислил в «Артхашастра» 40 видов государственного дохода [1]. Во многих государствах древности коррупция являлась необходимой частью для правящих режимов. В таком случае чиновники неизбежно становились легко уязвимыми нарушителями.

На данный момент коррупция признана одной из глобальных проблем в сфере международного порядка. Чтобы предотвратить и пресечь коррупцию, международное сообщество стремится объединить свои усилия.

В настоящее время характерно применение следующих международных антикоррупционных программ и введение различных разработок:

1. Конвенция ООН против коррупции.
2. Декларация ООН в борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих организациях.
3. Глобальная программа против коррупции ООН и т.д.

Чтобы предотвратить распространение коррупционной деятельности было разработано множество форм и методов борьбы с ней:

1. Административно-правовые меры (создание специальных органов, которые занимаются расследованием правонарушений в сфере государственной службы).
2. Идеино-нравственное возрождение общества.

3. Подотчётность правительств выборным представителям.

Так в 1992 году в Италии в течении пяти лет проводилась операция под названием «Чистые руки», которая являлась эффективной борьбой с коррупцией. Суть данной операции в том, что парламентским партиям, которые заправляли почти всеми коррупционными схемами в стране, с целью получения откатов для оплаты расходов на политическую деятельность [2].

Так итальянские предприниматели быстро сориентировались, и чтобы получить подряд, начали платить огромные суммы коррумпированным партиям.

Таким образом, они избегали свободного рынка и конкуренции. Экономист Марио Деальо посчитал сумму взяток в 1992 году и она составила 5 млрд. евро [2]. В то время многие должностные лица были связаны с мафией, поэтому для партий это была возможность постоянного получения общественных денег и систематического расходования общественных денег. В результате данной операции, оказались под следствием около 80% итальянских политиков, после этих громких коррупционных дел большинство крупных партий Италии прекратили свою деятельность.

Так же эффективную антикоррупционную политику, на наш взгляд, проводит Китайская Народная Республика. В настоящее время Китай использует методы, действительность которых обусловлена видением руководства причин роста коррупции в стране, как своеобразный результат капитализация социалистической экономики, внедрения рыночных механизмов. Это позволяет сместить внимание на внешние причины возникновения коррупции. Основным эффективным способом борьбы с коррупцией является ротация кадров во всех органах государства. Также существует следующий метод борьбы с коррупцией – введение этнического воспитания общества, т.е. антикоррупционной пропаганды.

За период с 2000 года в Китае было расстреляно более 10000 чиновников. Так же за взятки могут отрубить руки, а в России максимальный срок лишения свободы – 12 лет [3].

Самой коррупционно независимой государственной службой признаётся Канада. Согласно уголовному кодексу, взяточничество в Канаде приравнивается к акту государственной измены и к нарушению Конституции. Так получивший и дававший взятку будут призваны к уголовному наказанию вместе [4].

В Нидерландах система борьбы с коррупцией делится на следующие процедуры:

- система мониторинга возможных точек возникновения коррупции;
- тщательный подбор лиц на государственные должности;
- система поощрений сотрудников за правомерные действия;
- создание специальных органов для борьбы с коррупционной деятельностью (например, специальная полиция) и т.д.

В конце 1960 годов в США начали бороться с коррупцией с помощью специальных методов, которые включали в себя, внедрение в коррупционную сеть сотрудников федерального бюро расследований (ФБР) под видом посредников арабских миллионеров. Они предлагали за высокую цену продвижение коммерческих интересов государственных служащих [4]. В настоящее время правительство США приняло ряд антикоррупционных законов.

Важную роль в борьбе с коррупционной деятельностью и взяточничеством отводится налоговой администрации в таких странах, как Великобритания, Германия, Франция и США. Так должностные лица США должны представлять декларацию о доходах и имуществе своей семьи.

В Финляндии почти никогда не принималось специальных законов о борьбе с коррупцией и не создавались специальные органы для контроля за ней. И вся причина в том, что коррупции в Финляндии рассматривается, как часть уголовного преступления

и, следовательно, регулируется на всех уровнях законодательства (Конституция, Уголовный кодекс, законодательство о гражданской службе, административные инструкции и другие подзаконные акты) [3]. Главный отличительный признак методов борьбы с коррупцией в Финляндии – это формирование условий, которые не создавали бы питательную почву для коррупционной деятельности и взяточничества.

В Сингапуре для госслужащих был введен следующий принцип – презумпция невиновности, похожий на принцип презумпции невиновности для гражданина. Этот принцип говорит о том, что госслужащий при малейшем подозрении заведомо виновен, до тех пор, пока он не докажет свою невиновность [1].

Например, если должностное лицо нарушило закон или занималось взяточничеством, то доказывать свою невиновность прокурору не нужно. Если же обвиняемый не хочет покончить жизнь смертной казнью и позором для всей семьи и следующих поколений, то он должен суметь доказать свою невиновность в самом суде.

Многие считают, что коррупцию можно победить или почти искоренить лишь с помощью сильного государства и репрессий. Но вот китайский опыт борьбы с коррупцией показывает обратное – коррупция все равно растет.

В Ботсване предотвратить бурный рост коррупционной деятельности помогли следующие меры [3]:

1. Сокращение числа чиновников, с последующим увеличением заработной платы.

2. Немедленные санкции к проявлению коррупционной деятельности.

В настоящее время начали применять Интернет-технологии и информационно-коммуникационные платформы для достижения прозрачности представленной информации о доходах и имуществе чиновников, госслужащих и их родных [4].

В Сеул с 1999 года и по сей день действует программа OPEN – это система контроля рассмотрения заявлений граждан чиновниками администрации [2]. OPEN, несмотря на исключения личного общения чиновников и граждан, предупреждает коррупционную деятельность, также восстанавливает доверие граждан к администрации. Данная программа является хорошим примером использования культуры прозрачности деятельности чиновников, и как нам видится, вполне применима в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России

Таким образом, в настоящее время используют множество эффективных антикоррупционных программ, которые вполне применимы в наших условиях хозяйствования для борьбы с коррупцией и взяточничеством.

Список литературы:

1. Бадова Л.К., Бетанов В.Т., Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Обеспечение противодействия коррупции. - LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017. – 146 с.

2. Соколова Н.А. Коррупция среди госслужащих. / Официальный сайт RAPSINEWS [Электронный ресурс]. – режим доступа - URL: http://rapsinews.ru/international_publication/20100813/250537250.html#ixzz5d6jv3g4q (дата обращения: 18.04.18 г.).

3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017. – 80 с.

4. Позмогов А.И., Гергиев И.Э., Каллагов Б.Р., Бекойти А.Г. Перспективы развития интегрированных корпоративных бизнес-структур в условиях неустойчивости социально-экономических систем. – М.: РУСАЙНС, 2018. – 244 с.

МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Аветисянц Ю.А.

студентка финансово-экономического факультета
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
Россия, г. Владикавказ

Гергиев И.Э.

к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В настоящее время проблема коррупции в России и зарубежных странах стала угрожающей, поэтому в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России разработка эффективных методов противодействия коррупции становится наиболее актуальной. России необходимо ориентироваться на международный опыт, эффективные зарубежные модели, сочетает различные меры противодействия этому явлению.

Ключевые слова

Коррупция, глобализация, противодействие коррупции, рыночно-трансформационная экономика, информационно-коммуникационные технологии.

В условиях глобализации коррупцию можно назвать транснациональным явлением, которое угрожает всей мировой экономике. Противодействие коррупции осуществляются в разных странах по-разному, с разной эффективностью и методами.

Круг стандартных запретов, ограничений и предписаний для государственных служащих содержится в законах всех развитых стран. Все эти меры зарекомендовали себя как относительно эффективные при условии их строгого исполнения [2].

К Антикоррупционной конвенции ООН (принята Генеральной ассамблеей ООН в 2003 году, вступила в силу в 2005 году) присоединились многие страны, но лишь Россия изъяла для себя самую важную статью, которая касается контроля расходов чиновников – статья 20 «О незаконном обогащении» [1].

Международное движение по противодействию коррупции «Transparency International» в 2018 году опубликовало Индекс восприятия коррупции (ИВК) [4]. Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру.

В результате данного исследования были получены следующие данные, в соответствии с которыми самыми «чистыми» в отношении коррупции странами, признаны следующие государства, состоящие в первой десятке списка по индексу восприятия коррупции:

1. Новая Зеландия.
2. Дания.
3. Финляндия.
4. Норвегия.
5. Швейцария.
6. Швеция.
7. Сингапур.
8. Нидерланды.

9. Канада.

10. Люксембург и т.д.

Результаты полученные в ходе проведенного исследования международным движением по противодействию коррупции «Transparency International» для России оказались неутешительными – 135 место (29 баллов).

Таблица 1. Индекс восприятия коррупции (ИВК – 2017 г.)

Страна	Баллы	Место	Стандартное отклонение
Новая Зеландия	89	1	2,4
Дания	88	2	2,75
Финляндия	85	3	2,84
Норвегия	85	3	1,83
Швейцария	85	3	1,71
Сингапур	84	6	2,26
Швеция	84	6	2,27
Канада	82	8	1,49
Люксембург	82	8	2,08
Нидерланды	82	8	2,23
Великобритания	82	8	1,7
Германия	81	12	1,87
Австралия	77	13	1,4
Гонконг	77	13	2,37
...
Россия	29	135	2,5
Бангладеш	28	143	3,19
Гватемала	28	143	2,19
...
Северная Корея	17	171	4,18
Экваториальная Гвинея	17	171	3,56
Гвинея-Бисау	17	171	1,7
Ливия	17	171	3,05
Судан	16	175	2,31
Йемен	16	175	1,85
Афганистан	15	177	1,39
Сирия	14	178	1,93
Южный Судан	12	179	1,56
Сомали	9	180	2,26

Результат равный 29 баллам, как и у России, в 2017 году получили такие страны как: Доминиканская республика; Гондурас; Кыргызстан; Парагвай; Мексика; Папуа – Новая Гвинея; Лаос.

Постоянными лидерами данного рейтинга являются Новая Зеландия (89 баллов), Дания (88 баллов), Финляндия, Норвегия и Швейцария (по 85 баллов), но и они

претерпели существенные изменения. Аутсайдерами ИВК-2017 вновь оказались Сомали (9 баллов) и Южный Судан (12 баллов).

Как нам видится, принципом эффективной организации антикоррупционной деятельности в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России - разделение проблем на внешние и внутренние, а также формирование в нашем обществе нетерпимости к различным коррупционным схемам и поведению. Российской Федерации необходимо ориентироваться на международный опыт, эффективные зарубежные модели, сочетает различные меры противодействия этому явлению.

Таким образом, на наш взгляд, в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России, необходимо учитывать положительный опыт зарубежных стран (Голландия, Германия, Швеция, США и т.д.) в сфере борьбы с коррупцией и ее предупреждения. С этой целью, как нам видится, применимы в нашей трансформационной экономике следующие меры борьбы с коррупцией:

1. Гласность и отчетность в вопросах борьбы с коррупцией, а также обсуждение последствий коррупционных действий и последующих за этим мер наказаний.

2. Применение эффективных информационно-коммуникационных технологий, с целью проведения мониторинга и выявления возможных точек возникновения коррупционных схем в социально-экономической сфере общества, с последующим контролем этих негативных процессов.

3. Создание системы прав и обязанностей должностных лиц с указанием их ответственности за нарушение должностной этики.

4. Отстранение должностных лиц от работы в сфере государственной службы, а также автоматическое лишение лиц связанных с коррупционными преступлениями от всех социальных льгот.

6. Внедрение эффективных информационно-коммуникационных технологий, с целью организации системы подбора лиц на должности, опасные с точки зрения коррупции.

7. Обнародование всех доказанных и доведенных до суда коррупционных материалов в обязательном порядке.

8. Создание специализированного информационного портала, с целью обучения и разъяснения чиновникам, госслужащим, населению вреда коррупции.

Список литературы:

1. Бадова Л.К., Бетанов В.Т., Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Обеспечение противодействия коррупции. - LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017. – 146 с.

2. Соколова Н.А. Коррупция среди госслужащих. / Официальный сайт RAPSINEWS [Электронный ресурс]. – режим доступа - URL: http://rapsinews.ru/international_publication/20100813/250537250.html#ixzz5d6jv3g4q (дата обращения: 18.04.18 г.).

3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017. – 80 с.

4. Позмогов А.И., Гергиев И.Э., Каллагов Б.Р., Бекойти А.Г. Перспективы развития интегрированных корпоративных бизнес-структур в условиях неустойчивости социально-экономических систем. – М.: РУСАЙНС, 2018. – 244 с.

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ЗАПРОСОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Барышникова Н.Ю. – старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова»,
Россия, г. Санкт-Петербург
Барышникова Н.Ю. – к.т.н., старший инспектор, АО «Морской порт Санкт-Петербург»,
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы обучения студентов языку запросов платформы «1С: Предприятие 8» с последующей оптимизацией выполнения исходного программного кода запроса. Представлены основные практические рекомендации для повышения производительности выполнения запросов путем устранения основных причин неоптимальной работы.

Ключевые слова

Обучение, запрос, информационная система, производительность, оптимизация.

В ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» на кафедре вычислительных систем и информатики ранее была реализована и введена в эксплуатацию распределенная информационная система (ИС) электронного обучения и тестирования [1]. Первостепенная задача разработанной ИС состоит в том, чтобы организовать электронное проведение проверки знаний студентов, определение их фактического уровня навыков и умений в рамках отдельно взятых дисциплин. Реализация системы осуществлялась на платформе «1С: Предприятие 8» на основе адаптированной типовой конфигурации «1С: Электронное обучение. Экзаменатор» редакции 3.0. Стоит отметить, что использование ИС существенно облегчает проверку, понимание и освоение материала студентами.

Отдельно в рамках дисциплин «Базовые информационные процессы и технологии», «Базы данных» и «Технологии обработки информации» в ИС был создан блок заданий, посвященный изучению встроенного языка запросов платформы «1С: Предприятие 8», который основан на языке SQL, но содержит в себе множество различных дополнений, в частности, использование виртуальных таблиц базы данных (БД), обращение через точку к полям составного типа. Студент вводит программный код запроса в соответствии с полученным заданием в специализированное поле формы. После чего ИС производит его детальный анализ, обработку и выполнение. Это позволяет студентам сосредоточиться на написании текста запроса и не заботиться о структуре конфигурации БД, структуре таблиц БД, структуре метаданных, преобразовании типов данных и т. д. В случае безошибочного написания программного кода студенту выводится конечный результат в виде таблицы. Иначе ИС выдает сообщение об ошибке. Стоит отметить, что один и тот же запрос может быть выполнен системой множеством различных способов, например:

1. на основе использования индексов БД;
2. при обработке отдельных частей запроса не в порядке их следования;
3. с помощью выполнения объединения запросов и т. д.

Способы получения результата могут существенно отличаться друг от друга по затраченным ресурсам, по времени работы и др. В большинстве случаев это приводит к недостаточной производительности выполнения запросов. Причем значительная часть проблем, приводящих к неоптимальной работе, может быть определена на основании

анализа кода конфигурации БД и структуры ее метаданных [2]. Однако в рамках процесса изучения языка запросов студенты могут вносить корректировки только в исходный текст запроса и план его выполнения с целью увеличения производительности.

В первую очередь для устранения проблем недостаточной производительности выполнения запросов необходимо знать наиболее часто встречающиеся причины ее возникновения. На примере языка запросов платформы «1С: Предприятие 8» к ним можно отнести следующее [3]:

1. несоответствие используемых индексов БД и условий запроса;
2. соединение с подзапросами;
3. соединение с виртуальными таблицами;
4. обращение через точку и получение лишних полей выборки данных;
5. использование логического «ИЛИ» в условиях запроса;
6. использование подзапросов в условии соединения;
7. некорректное использование параметров виртуальных таблиц ИС.

В связи с этим следует научить студентов корректному составлению программного кода запроса. Поэтому при изучении языка платформы «1С: Предприятие 8» даются следующие практические рекомендации для повышения производительности выполнения запросов путем устранения основных причин ее возникновения:

1. Несоответствие используемых индексов БД и условий запроса.

Для устранения этой причины каждому условию программного кода запроса должен соответствовать подходящий индекс. Таким является индекс, который содержит в себе все поля, перечисленные в блоке условия. При этом данные поля также должны находиться в начале индекса и следовать подряд друг за другом. Для этого в тексте запроса прописывают операцию индексирования реквизитов объекта метаданных, к которому идет обращение.

2. Соединение с подзапросами.

При написании программного кода запроса следует избегать использования соединения с подзапросами. Правильным является только применение операции соединения объектов метаданных или объектов временных таблиц между собой. Если все-таки обойти соединение с подзапросами не представляется возможным, то следует использовать соединение с использованием временных таблиц. При этом исходный программный код запроса можно разбить на несколько отдельных более простых частей и затем поместить их в один совместный пакетный запрос.

3. Соединение с виртуальными таблицами.

Рекомендуемые действия в этом случае аналогичны применяемым действиям при ситуации соединения с подзапросами. При использовании в программном коде запроса соединения с виртуальной таблицей предлагается обращение к самой виртуальной таблице выделить в отдельный запрос с сохранением результатов во временной таблице.

4. Обращение через точку и получение лишних полей выборки данных.

При написании программного кода запроса с использованием обращения через точку к полю составного ссылочного типа выполняется соединение со всеми таблицами объектов структуры БД, относящимися к данному типу. Это может привести к ситуации, когда запрос в значительной степени усложняется, работа по выводу результата становится неоптимальной и в конечной таблице появляются лишние поля выборки данных. В данном случае рекомендуется избегать возможного появления избыточности при обращении через точку. Лучше пожертвовать компактностью программного кода запроса и более подробно расписать обращение к требуемым

полям.

5. Использование логического «ИЛИ» в условиях запроса.

При написании программного кода запроса следует избегать использования логического «ИЛИ» в условиях запроса. Это может привести к ситуации, когда ИС не позволяет использовать индексы существующих таблиц. При этом будет выполнен полный обход всех объектов метаданных, что значительно увеличит время работы ИС. Для устранения данной причины рекомендуется исходный программный код запроса разбить на несколько отдельных более простых частей и затем объединить результат каждой в один.

6. Использование подзапросов в условии соединения.

При написании программного кода запроса следует избегать использования подзапросов в условиях соединения запроса. Это может привести к ситуации, когда ИС не выводит результат выполнения запроса, т. к. он полностью неработоспособен. Для устранения данной причины рекомендуется исходный программный код запроса откорректировать путем добавления использования временных таблиц.

7. Некорректное использование параметров виртуальных таблиц ИС.

При написании программного кода запроса с использованием виртуальных таблиц следует передавать в параметры таблиц все условия, которые относятся только к данной виртуальной таблице.

В заключении хотелось бы отметить, что реализованная распределенная ИС электронного обучения и тестирования существенно облегчает проверку, понимание и освоение материала каждой дисциплины студентами. В частности, это достигается при изучении языка запросов платформы «1С: Предприятие 8». При этом в соответствии с предложенными рекомендациями студенты учатся избегать возникновения недостаточной производительности выполнения запросов и могут оптимизировать исходный программный код.

Список литературы:

1. Барышникова, Н.Ю. Организация интеллектуального диалога в информационной системе [Текст] / Н.Ю. Барышникова, А.Н. Егоров, Н.В. Крупенина // Сборник тезисов докладов национальной ежегодной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. – СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2017. – С. 43–45.

2. Кузнецов, С.Д. Основы баз данных: учебное пособие – 2-е изд., испр. [Текст] / С.Д. Кузнецов. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 484 с.

3. Типичные причины неоптимальной работы запросов и методы оптимизации [Электронный ресурс] // URL: <https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5842:hdoc> (дата обращения 20.04.2018).

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ

Выучейская М.В. - аспирант,
Научный руководитель - Попов В.Н., д.ф-м.н., профессор,
Северный (Арктический) федеральный университет,
Россия, г. Архангельск

Аннотация

В работе представлен программный комплекс для оценки когнитивных функций у людей пожилого возраста. В основе комплекса лежит искусственная нейронная сеть, реализованная в виде многослойного персептрона с сигмоидными активационными функциями. Точность оценки когнитивных функций с помощью разработанного нейросетевого программного комплекса составила 92%.

Ключевые слова

Искусственные нейронные сети, многослойный персептрон, программный комплекс, медицинская диагностика

В последние годы практически во всех странах мира происходит значительное увеличение населения пожилого возраста; в России в 2017 году численность его составила около 25%, в Архангельской области - 25,84% от общего числа жителей региона [1]. Наряду с указанным изменением демографической ситуации отмечается и высокая распространенность когнитивных расстройств у людей пожилого возраста. Под когнитивными расстройствами понимаются ухудшения по сравнению с индивидуальной нормой одной или нескольких когнитивных функций, таких как память, внимание, интеллект, речь, праксис и гнозис [2]. Тяжелые когнитивные нарушения по распространенности являются ведущими среди заболеваний головного мозга у пожилого населения, что указывает на серьезные проблемы, связанные с несвоевременной диагностикой когнитивных расстройств. Одним из возможных решений указанной проблемы является внедрение в клиническую практику компьютерных диагностических систем, основанных на математических методах и современных IT-технологиях. Особенно эффективными для решения подобного рода задач оказались системы, базирующиеся на математическом аппарате искусственных нейронных сетей [3]. Искусственные нейронные сети представляют собой математическую модель, а также её программную или аппаратную реализацию, построенную по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей [4,5].

Цель данной работы заключалась в разработке нейросетевого программного комплекса, предназначенного для диагностики когнитивных нарушений, позволяющего повысить точность и эффективность принимаемых диагностических решений.

В качестве модели искусственной нейронной сети для диагностики когнитивных нарушений был выбран многослойный персептрон с сигмоидными активационными функциями, на вход которого подается информация о пациенте, а на выходе выводится результат о наличии или отсутствии когнитивных нарушений: 1 – норма (пациент здоров), 2 – не норма (пациент имеет когнитивные нарушения). В качестве обучающих входных параметров нейронной сети выступали следующие показатели: возраст; среднее время сложной сенсомоторной реакции выбора на зрительный стимул (ВР); количество ошибок при выполнении; пиковая латентность Р300 отведений F3, F4, C3, C4, FPz, FCz. Массивы данных с указанными входными параметрами прошли предварительную обработку, которая заключалась в выявлении и устранении

аномальных значений. Далее входные данные были нормированы, т.е. приведены к диапазону [-1;1]. ИНС была обучена на выборке 90 человек, затем была проверена на контрольном множестве из 37 человек. При апробации искусственная нейронная сеть точно классифицировала пациентов по группам более чем в 92 % случаев.

Разработанная искусственная нейронная сеть была реализована в виде компьютерной диагностической системы на языке программирования СИ#. Для разработки программного приложения была выбрана визуальная среда программирования Microsoft Visual Studio 2013. Для нормального функционирования программного комплекса необходимо выполнение следующих системных требований: дисковое пространство не менее 10 МБ, процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц, ОС Microsoft Windows XP x86/x64 и выше, Framework версии 3.5 и выше, Microsoft Office 2003 и выше.

Нейросетевой программный комплекс имеет простой и понятный пользовательский интерфейс (рисунок 1), что делает его пригодным для практического использования врачами-неврологами.

Рис. 1 Главное окно программного комплекса

В главном окне программы необходимо ввести данные о пациенте, отметить наблюдаемые у пациента симптомы из имеющегося перечня, ввести значения когнитивного вызванного потенциала (Р300), времени сложной сенсомоторной реакции выборы и количество ошибок при выполнении компьютерного задания. После заполнения всех полей формы и нажатия кнопки «Диагностика» в поле «Результат» будет выведено сообщение о результатах диагностики. Следует отметить, что до введения в форму соответствующей информации о пациенте, кнопка «Диагностика» не активна.

При необходимости в программе предусмотрена возможность переобучения или дообучения нейронной сети. Для этого в главном окне программы необходимо нажать на кнопку «Обучение ИНС». Далее, задав нужные параметры сети, можно начать процесс обучения с помощью кнопки «Старт». При необходимости прервать обучение

позволит нажатие кнопки «Прервать».

Таким образом, разработанный нейросетевой программный комплекс позволяет с достаточной точностью диагностировать когнитивные нарушения у людей пожилого возраста, а также позволяет сократить время, направленное на обследование пациентов. Данная программная система может быть применена в медицинских учреждениях для поддержки принятия диагностических решений и обучения медицинского персонала.

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Архангельской области (конкурс «Молодые ученые Поморья») в рамках научного проекта № 01-2018-03а «Искусственные нейронные сети в диагностике когнитивных нарушений у людей пожилого возраста».

Список литературы:

1. Проблема демографического старения в мире и в России. 1.1. Демографическое старение: теоретические вопросы [Электронный ресурс] // URL: <http://poznayka.org/s80722t1.html> (дата обращения 18.04.2018).
2. Яхно, Н.Н. Когнитивные расстройства в неврологической клинике // Неврол. журн. – 2006. – Т. 11. – Приложение №1. – С. 4–12.
3. Магруппов, Т.М. Анализ и обработка медико-биологической информации / Т.М. Магруппов С.А. Васильева, М.Т. Магруппова. – Т.: ТашГТУ, 2012. –152 с.
4. Головинова, В.Ю. Нейросетевые модели прогнозирования заболеваемости в организованных коллективах / С.Г. Киреев, П.К. Котенко, Ю.Л. Минаев, И.Н. Штамбург, С.Г. Кузьмин // Вестник РВМА. 2014. №3. С. 150-154.
5. Ясницкий, Л.Н. Введение в искусственный интеллект: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.Н. Ясницкий. – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с.

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ГРАФИКО-АНИМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тимофеева Т.С.- Магистрант 257М группы, ЕГФ
Горно-Алтайский государственный университет
Россия, г. Горно-Алтайск

Аннотация

В основе системы развития графико-анимационных компетенций младших школьников в системе дополнительного образования лежит система развития, играющая основополагающую роль в образовании.

Ключевые слова

Графико-анимационные компетенции, система, компетенция, обучение.

Понятие системы используется в различных научных дисциплинах и сферах человеческой деятельности. В нашем исследовании будет рассмотрена система развития графико-анимационных компетенций младших школьников.

Считаем необходимым подробно рассмотреть понятие системы. В литературе существует множество определений того, что есть «система». Несмотря на различия формулировок, все они в той или иной мере опираются на исходный перевод греческого слова system– целое, составленное из частей, соединенное.

Развитие графико-анимационных компетенций – это процесс реализации, поддержки и развития способностей успешно управлять своей деятельностью для

достижения результатов в сфере графики и анимации.

Система развития графико-анимационных компетенций обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направления на достижение общего результата. Непременным условием системы развития графики анимационных компетенций является наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и, как следствие этого, об этапах системы и реализации, включая ее осмысление результатов деятельности. Возможности данной системы для развития личности и социализации школьника выявляют через анализ структуры деятельности учителя и школьника, которая существенно отличается от структуры их деятельности при традиционной организации обучения. Эту структуру можно представить в следующем виде: деятельность обучающегося; деятельность учителя; определяет цель деятельности; помогает определить цель деятельности; открывает новые знания и способы деятельности; рекомендует источники получения информации; экспериментирует; предлагает возможные формы работы; выбирает пути решения; содействует прогнозированию результатов; создает условия для активности школьника; субъект деятельности; партнер обучающегося; помогает оценить результат; выявить недостатки.

Для того чтобы развитие графико-анимационных компетенций младших школьников мы могли рассматривать как систему, она должна обладать следующими свойствами:

1. Целостность. Элементы, входящие в систему могут различаться по функциям и свойствам, но при этом они являются совместимыми, и функционируют, как единое целое.

2. Структура (совокупность связей). Создание единого целого из разных частей не взаимодействующих между собой невозможно.

3. Взаимосвязь элементов. В зависимости от того, как элементы взаимосвязаны в системе, свойства системы будут различны. То есть одни и те же элементы при различных свойствах связей будут образовывать различные по свойствам системы.

Система развития графико-анимационных компетенций младших школьников в системе дополнительного образования включает в себя следующие элементы:

1. Содержание обучения.
2. Формы обучения.
3. Методы обучения.
4. Средства обучения.

Содержание обучения, в которой раскрываются цели и задачи обучения, критерии эффективности реализации программы, формы контроля, методы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. Данная система определяет сроки обучения. Также система развития графико-анимационных компетенций детей младшего школьного возраста содержит полный перечень графических программ, в которых будет осуществляться обучение. Каждая графическая программа содержит подробное описание, основные характеристики для работы.

Формы обучения. Система развития графико-анимационных компетенций младших школьников предполагает следующие формы обучения:

- индивидуальные;
- групповые;
- фронтальные;
- коллективные.

Методы обучения. К основным методам системы развития графико-анимационных компетенций относят:

1. Словесные методы. Занимает ведущее место в системе методов обучения. Данный метод позволяет в короткие сроки передать большой объем информации, поставить задачи, и найти оптимальные пути решения. Метод активизирует воображение, память, чувства обучающихся. Словесный метод подразделяется на следующие виды: рассказ, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.

2. Наглядные методы. Под наглядными методами понимаются такие методы, при которых усвоение материала находится в зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических средств.

3. Практические методы. Данные методы формируют у обучающихся практические методы и навыки.

Считаем необходимым отметить, что каждый и вышеперечисленных методов не может быть использован исключительно сам по себе. Один метод обучения не обеспечит желаемого результата в обучении. Ни один метод обучения не является универсальным [1]. При обучении графике и анимации следует комбинировать разные методы обучения.

К основным средствам обучения графике и анимации относят:

1. Технические средства – компьютерный кабинет, оснащенный компьютерами с соответствующими программами (графическими редакторами).

2. Наглядные пособия – лучшие работы учеников на различные тематики, а также произведения плакатного искусства.

3. Раздаточный материал – диски, методические пособия с подробным описанием графических программ.

Резюмируем, в век информационных технологий графика и анимация являются направленным ориентиром нового использования компьютера. История развития графики начинается с XX века и продолжается по сегодняшний день. Современное образование уделяет большое внимание развитию графико-анимационных компетенций младших школьников в системе дополнительного образования.

Возраст младших школьников является подходящим для того, чтобы максимально развить все задатки. Дополнительное образование будет способствовать развитию тех способностей обучающихся, к которым ребенок проявляет наибольший интерес. В ходе исследования мы выяснили, что дополнительное образование увеличивает пространство для совершенствования творческих способностей, развития познавательной активности, позволяет реализовать личностные качества обучающихся, проявлять способности, которые остаются невостребованными основным образованием.

Таким образом, мы раскрыли и объективно изучили поставленные нами задачи: изучили основные подходы к исследованию развития графико-анимационных компетенций младших школьников в системе дополнительного образования. Изучили методологические основы развития графико-анимационных компетенций.

Список литературы:

1. Софронова, Н. В. Проблемное обучение на уроках информатики / Н. В. Софронова. М. : АСВ, 2011. – 656 с.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Исмагилова Г. К. – канд. фил. н., старший преподаватель ИМОИиВ КФУ
Зайдуллин С.В. - студент высшей школы ИТИС КФУ,
Россия, г. Казань

Аннотация

С давних пор люди старались упростить себе жизнь, изобретая все новые технологии, в результате таких трудов не так давно, и появились в нашем мире компьютеры и мобильные телефоны. Но самой большой задачей нашей эпохи остается вопрос о возможности создать искусственный интеллект. И огромным шагом в этом направлении является создание голосовых помощников. Голосовые помощники создаются, для того, чтобы человек мог быстрее и качественнее находить нужную ему информацию, производить различные вычисления и анализ данных, создавать заметки и события, открывать различные приложения и много чего другого, чтобы облегчить себе жизнь.

Ключевые слова

Обучение, иностранный язык, виртуальный голосовой ассистент, компьютер.

Голосовые помощники способны облегчить жизнь человека, и поэтому появляются новые компании - разработчики таких персональных помощников. И в связи с этим ученые начали создавать не только обычные помощники для всех пользователей, но и специфические.

Эволюция голосовых помощников имеет довольно малую историю, так они начали создаваться совсем недавно, в 1960-х годах. Вначале начали появляться голосовые интерфейсы. Например, режим громкой связи GPS навигатора, когда можно не смотреть на карту, а только слушать, не отвлекаясь от ситуации на дороге, и ехать в верном направлении. Далее был изобретен голосовой поиск. Самыми популярными видами которого являются чат-боты, которых запускают на сайтах знакомств, чтобы людям всегда было с кем поговорить, на сайтах онлайн магазинов, чтобы бот всегда мог проконсультировать покупателей.

Также одной из задач таких помощников является изучение английского языка при помощи виртуального голосового ассистента (EVA Free - Voice Assistant, Google Now, Robin и т.д.). Больше всего это касается тех, у кого нет возможности вживую пообщаться с носителями данного языка. Данные приложения помогают человеку не только закреплять навыки произношения слов, но и тренировать свои способности в восприятии устной речи на слух.

В английском языке смысл слов напрямую зависит от их звучания. К примеру, можно взять слова ship – корабль и sheep – овец. Они различаются тем, что во втором звук «и» произносится дольше, чем в первом. Так что неправильное произношение может свести на нет весь богатый словарный запас и обширные познания в грамматике. Поэтому важно обращаться к таким приложениям, которые покажут, как правильно звучит та или иная фраза. После произношения английских слов или небольших фраз можно узнать, насколько хорошо голосовой ассистент их понимает. Так пользователь сможет узнать, какие звуки он произносит нечетко (приложение их не распознает или неверно распознает поисковая система), и он сможет поработать над этими звуками. При запросе нужно произносить натуральные фразы. "Что в моем календаре на следующей неделе?", "Напиши в контакте Зарине", "Напиши Вадиму сообщение "В чем дело?", "Покажи дорогу в КФУ". Это лишь немногие из вопросов, которые можно

задать голосовым помощникам.

Эти приложения могут не только учить правильному произношению, но и тренировать способность воспринимать речь на слух. Виртуальные голосовые помощники имитируют живой диалог, распознавая естественную речь (устную и письменную) и давая ответы на вопросы (произнося их вслух и выводя на экран). Некоторые из них умеют отвечать эмоционально: например, в зависимости от контекста они могут проявлять жизнерадостность или грустить.

Одной из таких компаний, которая решила придумать свою инновацию в создании личных помощников является Motorola Solutions. Называется он Tungsten. На данный момент он находится в стадии разработки и пока соответственно не представлен широкой публике. Разработчики создают его таким, чтобы он при работе с пользователем был не просто помощником, а разумным партнером. У него так же, как и у других помощников, есть свойство предопределенности моделей вопросов. Среди плюсов можно выделить:

- 1) систематизированность;
- 2) доступ к специальным базам данных;
- 3) несколько вариантов ответа на вопросы;
- 4) и самый главный плюс – можно управлять его контекстом.

Хороших продуктов в этой сфере было создано совсем небольшое количество, однако идеального до сих пор не существует. К минусам можно отнести следующие факты:

- 1) иногда ассистенты спешат: не дослушав собеседника до конца, они начинают выдавать ответы;
- 2) они с переменным успехом справляются с вопросами пользователя, но свои вопросы задавать не умеют (например, в целях самообучения);
- 3) иногда слова ассистента расходятся с тем, что он делает. К примеру, анонсируя запуск программы, он ищет её в поисковике;
- 4) виртуальные собеседники могут выдать подряд один и тот же ответ на несколько реплик, чем портит иллюзию общения;
- 5) число банальных отправок пользователя в поиск, там, где можно было бы дать ответ, весьма высоко.

Таким образом, в сегодняшнем техническом мире прогресс не стоит на месте и каждый день изобретаются все новые и новые технологии и разработки. Одной из таких новинок является голосовой помощник.

Список литературы

1. Кринкин К. В. Выпускная квалификационная работа бакалавра [Электронный ресурс] // URL: <http://library.eltech.ru/files/vkr/bakalavri/> (Дата обращения 1.02.2018)
2. Пистоляко Д.М. Топ-30 мобильных приложений для изучения английского [Электронный ресурс] // URL: <https://linguatrip.com/blog/apps-learn-english-android-ios/> (Дата обращения 11.02.2018)
3. Исмагилова Г.К., Багаутдинов А. Р. Изучение иностранного языка путем погружения в виртуальную реальность [Электронный ресурс] //URL: https://kpfu.ru/main?p_id=41200&p_lang=&p_type=9&p_pub_type=29 (Дата обращения 12.03.2018)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ARDUINO НА ПРИМЕРЕ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Усик А.А.– магистрант,
Гринберг Г.М., к.п.н., доцент кафедры САУ
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, Россия, г. Красноярск

Аннотация

Приведены требования Федеральных государственных образовательных стандартов к технологической готовности выпускников вуза и к организации такой подготовки. На примере программирования платы Arduino для проведения испытаний по разрядке аккумуляторной батареи.

Ключевые слова

ARDUINO, технологические компетенции, организация практических занятий, макетная плата, светодиод.

Современное состояние экономики России таково, что без соответствующего технологического развития многие производственные, экономические и социальные проблемы не решить. А технологическое развитие страны предполагает технологическую подготовку кадров, которая реализуется в виде технологического образования молодежи в рамках образовательной области «Технология». Поэтому необходимость серьезного отношения к проблемам технологического образования, которое призвано формировать у учащихся технологическую культуру, сегодня является актуальным, как никогда.

На кафедре систем автоматического управления (САУ) Сибирского государственного технологического университета (СибГУ) осуществляется обучение студентов по следующим направлениям подготовки: - 24.04.02 Системы управления движением и навигация. Квалификация магистр. Магистерские программы «Электроэнергетические комплексы космических аппаратов» и «Конструкторско-технологическое обеспечение разработки, изготовления, испытаний и эксплуатации систем управления ракетно-космической техники».

В Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) по этим направлениям подготовки определены довольно значительные объемы часов, отводимые на самостоятельную работу, в основном выполняемую в виде курсового проекта. Так же прописаны требования к уровню готовности выпускников к производственно-технологической деятельности и содержание их компетенций, развиваемых при изучении технологических дисциплин: - способность к использованию компьютерных технологий при разработке новых образцов элементов, приборов, систем и комплексов; - способность на основе системного подхода разрабатывать технологические процессы изготовления на современном оборудовании деталей и узлов систем управления и навигационных комплексов подвижных объектов; - способность разрабатывать технологические процессы изготовления на предприятии приборов и комплексов систем автоматического управления.

В Федеральных стандартах также указано на то, что образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы высшего и среднего профессионального образования, для всех дисциплин профессионального цикла и для всех видов практик должны иметь соответствующие лаборатории, оснащенные специальным оборудованием.

Для выполнения требований ФГОС в СибГУ на кафедре САУ имеется все необходимое оборудование и комплектующие. В первую очередь требуется ПК с установленной программой Arduino, сама плата Arduino и подключаемые к ней элементы. Собираем схему на основе платы Arduino, подключаем через кабель USB к ПК, настраиваем все характеристики и наблюдаем работой схемы, в нашем случае миганием светодиодов

Рис.1 Наглядная схема платы Arduino

Студенты кафедры САУ при выполнении практических работ по технологическим дисциплинам получают задание запрограммировать рабочую схему. Выполнение такого задания рассмотрим на примере процесса разрядки аккумуляторной батареи. Технологический маршрут состоит из нескольких этапов.

На первом этапе собираем электрическую схему на основе платы Arduino, подключаем все элементы через макетную плату.

На втором этапе подключаем плату Arduino через USB кабель, программируем полученную схему, прописываем все шаги процесса. Arduino использует последовательный интерфейс для отображения всех текущих данных.

На третьем этапе включаем нашу схему. Светодиоды с течением времени начинают по очереди загораться от зеленого к красному, это происходит в процессе разрядки аккумулятора от 100 до 0%.

Обучившись программированию во время практических занятий по технологии, в дальнейшем студенты могут использовать эти навыки при выполнении научно-исследовательских работ и дипломных проектов.

Список литературы:

1. Индикатор уровня заряда батареи на ARDUINO [Электронный ресурс] // URL: <http://www.mastervintik.ru/indikator-urovnya-zaryada-batarei-na-arduino/> (дата обращения 14.04.2018)

СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ИНФРОГРАФИКА

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА-ИСКУССТВО

Тимофеева Т.С.- Магистрант 257М группы, ЕГФ
Горно-Алтайский государственный университет
Россия, г. Горно-Алтайск

Аннотация

На современном этапе компьютерную графику относят к одному из направлений такого культурного течения как постмодернизм, философия которого базируется на связи искусства в его классической трактовке и инновационными способами передачи содержания; поиске новых форм, методов и инструментов для воплощения творческого замысла.

Ключевые слова

Компетенция, компьютерная графика, анимация, графико-анимационные изображения.

Новый тип средств выразительности посредством технологий привел к новым формам организации творческого процесса. Так, широкое распространение компьютерной графики нашло свое отражение в киноиндустрии. Современный кинематограф немислим без применения компьютерной графики, позволяющей художнику и режиссеру в полной мере реализовать творческую задачу. Современные художники стремятся синтезировать реальное и виртуальное в создаваемых образах, применяя 2-мерную и 3-мерную графики. Кино знает множество примеров, когда благодаря применению современных компьютерных технологий, художники создавали на экране новые миры для зрителей. Яркими примерами такого кино являются: экранизация романа-эпопеи британского писателя Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец», адаптации романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере, фильм Дж. Кэмерона «Аватар», научно-фантастический фильм К. Нолана «Интерстеллар» и др.

Отдельную нишу компьютерные технологии занимают в области статического визуального искусства, среди которого можно выделить живопись, фотографию и книжную иллюстрацию. Произведения этих жанров имеют ряд общих характеристик: статичны во времени и пространстве, носят предметный характер, выполняются путем обработки вещественного материала.

Актуальность применения компьютерной графики в данной сфере обусловлена тем, что эти виды изобразительного искусства оперируют проекцией трехмерного пространства на плоскость. Художники создают электронные изображения, применяя инструменты работы с растровой и векторной графиками.

С момента появления компьютерной графики упор делался на создание фотореалистичных изображений. Однако результаты работы были неутешительными. Несмотря на тщательную детализацию, изображение выглядело неестественно, так получило начало не фотореалистичная визуализация. В основе этого направления легли методы, не связанные с физическим моделированием объектов на изображении. Также в ходе становления компьютерной графики, как вида искусства, сформировались следующие направления: 3D-живопись, цифровая живопись, фотоимпрессионизм, суперплоскость.

Исследуя этимологию графики и анимации, мы выявили, что информационный словарно-энциклопедический ресурс предлагает несколько трактовок данных терминов [1]. Так, в энциклопедии техники под компьютерной графикой понимается ввод,

вывод, отображение, а также преобразование и редактирование графических объектов при помощи компьютера. Согласно научно-техническому энциклопедическому словарю, «компьютерная графика» – это иллюстрации, полученные при помощи компьютера. Энциклопедия культурологии, рассматривает компьютерную графику как изображения, представленные в виде печатных документов, графических рисунков или мультипликации, но в большей степени подразумеваются изображения, которые мы видим на экране монитора.

Рассмотрим далее значение «анимация» в энциклопедии Кольера, где под анимацией понимается технология, при помощи которой изображения на мониторе приобретают иллюзию движения. Вместе с тем, существует другая формулировка: «анимация» – это создание на экране дисплея движущихся изображений, которые были получены из неподвижных изображений.

Изучение возможностей посредством научной, научно-популярной и методической литературы показывает на перспективу графики и анимации.

Возможности применения компьютерной графики и анимации безграничны, начиная от школьной интерактивной доски, где для обучающихся демонстрируется учебный материал и различные наглядные пособия до экранов телевизора, а именно использование графико-анимационных изображений в рекламах, мультфильмах, а также применение анимации при создании спецэффектов в кино.

При помощи компьютера и графико-анимационных программ решаются сложные комплексные проблемы, и создается интересная анимационная информация. Число людей, работающих в этой сфере, увеличивается с каждым днем. В настоящий момент, графика и анимация с каждым днем увеличивает потребность использования компьютерных технологий в образовании как, в общем, так, и дополнительном.

Исследования практической направленности графики и анимации показало их широкое распространение в образовании, научной деятельности, искусстве, в различных областях досуга и быта, что свидетельствует об актуальности данных понятий и необходимости их применения в процессе формирования информационной компетентности у развивающейся личности.

В связи с модернизацией Российского образования, в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» зафиксировано положение о том, что «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество образования».

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в последнее время в образовании широко используется термин «компетенция». В исследованиях данных термин, посвящен воспитанию и обучению. Наряду с этим необходимо отметить, что анализ психолого-педагогической и учебно-методической литературы показывает многомерность трактовки понятия компетенция.

Известный писатель Ричард Бояцис сформулировал точное определение понятия «компетенция». По словам автора, под компетенцией понимается центральная характеристика человека, которая напрямую связана с эффективной работой. Также автор отмечает, что это не только качественное выполнение должностных обязанностей, но и в компетенцию могут входить мотивы, личностные особенности человека, навыки, приобретенные в ходе выполнения работы, видение себя в определенной сфере деятельности, а также знания. Американский психолог Дэвид Макклелланд заменял все вышеперечисленные характеристики, определившие Р. Бояцисов понятием эффективная работа. В результате чего, Ричард Бояцис связал два понятия «компетенция» и «эффективная работа». Так, под эффективной работой

понимается достижение результатов или успехов, по пройденной и выполненной работы, где эти условия лежат на одной линии с поведением, порядком действий и условиями организации. Учитывая, что мотивы, особенности, видение себя социальная роль, навыки и умения все это считается компетенцией, по словам Р. Бояцису они составляют иерархию. Каждая из этих особенностей может существовать отдельно на разных уровнях.

Так, мотивы и личностные особенности человека могут находиться на бессознательном уровне, видение себя в определенной сфере деятельности и социальная роль на уровне сознания, навыки, приобретенные в ходе выполнения работы на поведенческом уровне, а умения оказывают влияние на все другие составляющие.

Таким образом, компетенция в переводе с латинского языка означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Л. Н. Болотов, В. С. Леднев, Н. Д. Никандров, М. В. Рыжаков подчеркивают именно практическую направленность компетенции. Авторы отмечают, что компетенция является сферой отношений, которая тесно переплетается со знанием и действием человека на практике.

Список литературы:

1. Емельянова, В. В. Формирование информационных компетенций на уроках информатики [Электронный ресурс]: URL: <http://ito.edu.ru/Tomsk/IV/IV-0-7> (дата обращения 14.02.2017)

ПРИКЛАДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

Крапчунова А.Н. – студент
Научный руководитель – Кузнецов С.М., д.т.н.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

Данная статья направлена на выявление наиболее эффективного использования и применения материалов и конструкций при строительстве зданий и сооружений. Рассматривается целесообразность разработки базы технических и экономических показателей конструкций для многовариантного проектирования. Предложено использовать дисконтированные интегральные затраты, как основной критерий.

Ключевые слова

Строительные материалы, железобетонные конструкции, технико-экономические показатели, информационные технологии.

Конструктивные, объёмно-планировочные и организационно-технологические решения на имеют прямую зависимость с эффективностью капитальных вложений в строительство зданий и сооружений. Усовершенствование проектных решений – это одна из наиболее весомых и актуальных задач реконструкции и капитального строительства [1 – 10].

База данных экономических и технических показателей конструкций, а также модель формирования производственных зданий из сборного железобетона [2, 6] была инициирована, спроектирована и разработана с целью оптимизации, рационализации и усовершенствования многовариантного проектирования.

С помощью созданной модели, в базе находится полный комплект строительных машин, конструкций и материалов для здания с минимальным значением изначально заданной целевой функции [1, 3, 8]. В качестве целевой функции для оценки изделий было решено использовать дисконтированные интегральные затраты на изготовление и монтаж конструкций [5].

Схемы компоновки сооружений (рисунок 1) помогают выбрать нужную из возможных имеющихся вариантов габаритных схем здания. Всего намечено два наиболее оптимальных пути формирования вариантов здания. Первый путь: происходит рассмотрение всех возможных габаритных схем. Он является наиболее общим. Второй путь: из заданных видов конструкций формируется здание. Путь ограничен лишь теми габаритными схемами, которые могут быть скомпонованы из них. Оба способа формирования вариантов здания дают возможность собрать из имеющихся в базе конструкций любой вариант. Основным показателем при определении эффективности использования для производства железобетонных изделий различных видов сталей и бетонов [4, 10] стали дисконтированные интегральные затраты, так как именно они в данной ситуации являются наиболее удобными для оценки.

Использование данного показателя позволяет дать справедливую оценку выбору различных материалов, учитывая при этом отчисления средств на развитие взаимодействующих между собой отраслей промышленности, таких как: метизная,

металлургическая, строительные материалы. Небольшой ассортимент имеющихся в базе конструкций предусматривает возможность решения более общей задачи на уровне территориальных каталогов строительных конструкций. Её решение позволило бы определить задание связанным отраслям промышленности на выпуск и поставку материалов для конструкций конкретных регионов. Результатами можно воспользоваться также при создании абсолютно новых серий конструкций, но в рамках уже имеющихся и существующих цен, использования обычных в применении материалов и известных способов формообразования.

Рис. 1 Схема оценки применения конструкций и материалов

В ходе компоновки вариантов выявляется потребность в различных видах конструкций для каждой из габаритных схем. Выборка конструкций создается в процессе решения пунктов задачи компоновки возможных вариантов сооружения, которые формируются из конструкций, имеющихся в выборке. Для каждого из вариантов производится отдельный расчет затрат на эксплуатацию, а также определяется значение целевой функции. В качестве основной характеристики для

оценки вариантов сооружения приняты дисконтированные интегральные затраты на строительство и эксплуатацию сооружений за их нормативный срок службы. Итогом всего становится выбор наилучшего из предложенных варианта здания по заданным критериям с расчетом для него основных технико-экономических показателей. Критерий оценки вариантов проектных решений - дисконтированные затраты на возведение и эксплуатацию здания. Техничко-экономические показатели конструкций определяются при помощи программы «Ters» [5]. Базой приведения является в этом случае начало первого года эксплуатации здания.

Созданный аппарат расчета и полученные на его основе результаты в некоторых случаях ускорят и модернизируют решение таких задач, как:

- 1) Поиск оптимальных конструктивных параметров сечений при заданных значениях усилий
- 2) Создание оптимального сортамента типовых конструкций

Вопрос, возникший в ходе исследований и связанный с определением рациональных областей применения таких конструкций в зданиях и сооружениях с учетом имеющейся номенклатуры типовых и уникальных железобетонных конструкций, необходимо исследовать при построении сортамента.

Список литературы:

1. Исаков А.Л. Формирование ресурсосберегающего комплекса машин для строительства / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. – 2013. – № 9. – С. 4 – 7.

2. Кузнецов С.М. Автоматизированное проектирование комплексной ресурсосберегающей технологии строительства промышленных зданий / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. 2001. Вып. 4. – С. 78 – 90.

3. Кузнецов С.М. Оптимизация производства бетонных работ / С.М. Кузнецов, И.Л. Чулкова, Т.А. Санькова, М.М. Титов, Я.Ю. Веригина, О.С. Опретова // Транспортное строительство. – 2008. – № 10. – С. 18 – 20.

4. Кузнецов С.М. Подбор составов тяжелых бетонов вероятностным методом / С.М. Кузнецов, И.Л. Чулкова, Т.А. Санькова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». – 2008. – № 11 (46). – С. 20.

5. Кузнецов С.М. Расчет ТЭП железобетонных конструкций / С.М. Кузнецов, И.Л. Чулкова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». – 2007. – № 6 (29). – С. 46.

6. Кузнецов С.М. Совершенствование многовариантного проектирования при принятии оптимальных организационно-технологических решений в ПОС и ППР : сборник научных трудов / Кузнецов С.М., Сироткин Н.А. – // Экономика, управление и технология в транспортном строительстве. – Сб.науч.–исслед.тр. – Новосибирск, 2000. – С. 39–44.

7. Кузнецов С.М. Формирование парка строительных машин / С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова // Хроники объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование». – 2006. – № 8 (19). – С. 1.

8. Оптимизация организационно-технологических решений при строительстве зданий и сооружений / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин, К.С. Кузнецова, И.Л. Чулкова, // Промышленное и гражданское строительство. – 2009. – № 9. – С. 57–60.

9. Повысим надёжность строительства объектов / С.В. Базилевич, И.Л. Чулкова, С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Механизация строительства. – 2009. – № 6. – С. 12 – 14.

10. Чулкова И.Л. Вероятностная модель подбора тяжелых бетонов / И.Л. Чулкова, Т.А. Санькова, С.М. Кузнецов // Изв. вузов. Строительство. –2008. –№ 10. –С. 39 – 43

МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Хобяков И.А – магистрант СибГУ им. М.Ф. Решетнева,
Ходько А.С – магистрант СибГУ им. М.Ф. Решетнева,
Научный руководитель – Рагозина М.А. доцент СибГУ им. М.Ф. Решетнева,
СибГУ им. М.Ф. Решетнева,
Россия, г. Красноярск

Аннотация

Деятельность любой современной организации связана с информационными технологиями. Поэтому проект внедрения информационной системы оказывается серьезным преобразованием, затрагивающим разнообразные сферы деятельности предприятия. Проект внедрения информационной системы имеет свои особенности и делится на основные этапы в ходе которых формируются требования к системе, рассматриваются изменяемые бизнес-процессы, создается модель будущей системы и переводится в опытно-промышленную эксплуатацию.

Ключевые слова

Бизнес-процесс, информационная система, проект, внедрение.

Бизнес-процессы любой современной организации тесно связаны с информационными технологиями. Поэтому проект внедрения информационной системы оказывается серьезным преобразованием, затрагивающим разнообразные сферы деятельности предприятия, начиная от отражения основной деятельности, заканчивая регламентом поддержки пользователей. Проект внедрения информационной системы делится на основные этапы в ходе которых формируются требования к системе, рассматриваются изменяемые бизнес-процессы, создается модель будущей системы и переводится в опытно-промышленную эксплуатацию.

Внедрение информационной системы – это комплекс мероприятий по реинжинирингу бизнес-процессов, интеграции системы в единое информационное пространство предприятия, доработке внедряемых программных средств, обучению сотрудников предприятия работе с системой и прохождению аудита с целью определения степени соответствия имеющегося оборудования и сервисов, предоставляемых информационной системой, текущим и будущим потребностям сотрудников компании и бизнеса в целом.

Проект внедрения информационной системы, как и любого проекта делится на основные этапы. Представим их.

1. Выявление основных бизнес-процессов на предприятии подвергаемых изменениям, и формирование необходимой в дальнейшем базы основной нормативно-справочной документации. Построение плана-графика проектных работ.

В ходе данного этапа определяются основные бизнес-процессы предприятия и проблемы, которые могут возникнуть при внедрении (такие как, отсутствие первичных документов, нормативно-справочной документации, квалифицированных кадров и др.). Формируется и сверяется база основной нормативно-справочной документации. По результатам данного обследования формируется подписываемый всеми участниками проекта внедрения документ, который описывает все выявленные проблемы и намечает

пути их ликвидации. От качества проведения данного этапа и полноты подготовленного документа часто зависит успех всего проекта в целом. Необходимым условием успешности всего проекта внедрения является его подробное документирование. Строится план-график проекта. Этап разработки системы обычно делится на определенные вехи, которые можно оценить отдельно, вне привязки к другим объектам разработок. В план-график обязательно включаются работы по тестированию компонентов системы, исправления возможных ошибок и перепроектирование. Чаще всего эти работы оцениваются в процентном соотношении от общих трудозатрат процесса разработки с учетом коэффициентов, в зависимости от сложности проекта. Далее в план добавляются работы по разворачиванию и настройке стендов с разработанным программно-аппаратным обеспечением, позволяющие организовать опытную эксплуатацию на площадках заказчика. Следом добавляются работы по внедрению системы, включая обучение пользователей. Обучение пользователей в больших проектах, это весьма затратная часть. Итогом данного этапа является оценка необходимых ресурсов для реализации проекта исходя из составленного плана-графика.

2. Построение информационно-функциональной модели деятельности предприятия, описание и оптимизация процессов, подвергающихся автоматизации.

Кроме построения информационно-функциональной модели деятельности предприятия, на данном этапе разрабатывается и согласовывается настройка справочников и классификаторов системы. При необходимости принимаются решения об изменении существующих практик учета или функциональных моделей. Здесь очень важно наличие корпоративных стандартов. На данном этапе обязательно должны быть созданы или проанализированы на полноту корпоративные стандарты учета. Эту задачу может выполнить только хорошо обученный персонал или внешние консультанты. Обычно на предприятиях выделяют специальных сотрудников – методологов. Главным требованием в данном случае является наличие всех необходимых для функционирования системы справочников и классификаторов. Обычно это справочники продукции, контрагентов, планы счетов и аналитических признаков бухгалтерского учета. Так же должен быть список хозяйственных операций и включённых в них материальных и денежных потоков. Моделирование бизнес-процессов предприятия очень важно, так как оно позволяет подготовиться к следующим этапам внедрения. Моделирование должно проводиться хорошо обученными сотрудниками предприятия-заказчика (ключевыми пользователями) с привлечением высококвалифицированных консультантов и с привязкой созданной модели к стандартам бизнеса и к будущей системе. Итог этапа – составлены и структурированы справочники основных данных, построена модель бизнес-процессов предприятия.

3. Тестирование пилотного проекта.

На этой стадии полностью тестируется вся деятельность будущей системы. В отдельных подразделениях предприятия в систему вводятся реальные данные и последовательно тестируются бизнес-функции путем моделирования реальных ситуаций деятельности предприятия. Отрабатываются взаимодействие пользователей различных подразделений на основе моделируемых примеров. В тестировании обязательно принимают ключевые пользователи, проверяющие как корректность выполнения бизнес-процессов, так и удобство интерфейсов. По результатам моделирования работы системы руководством проекта внедрения и предприятия принимается решение о полном или частичном внедрении системы. В случаях если основные бизнес-процессы хорошо отлажены, а уникальные ситуации выявленные в результате тестирования требуют минимальных изменений. Этап завершается релизом

программного продукта удовлетворяющему основным требованиям заказчика.

4. Адаптация системы на предприятии.

В ходе этапа осуществляется настройка системы в соответствии с планом проекта внедрения. Тестирование отдельных модулей и функций группой внедрения. Конечные пользователи делятся на группы и обучаются работе с настроенной системой. Это может осуществляться как в отрыве от основной деятельности, так и непосредственно на своих рабочих местах. Особо эффективно для адаптации, когда пользователи дублируют свою деятельность в новой и старой информационной системе. При этом должна уже быть матрица ролей, позволяющая разграничить доступ конечных пользователей выполняемым хозяйственным операциям и к информации. Обучение проводится внешними консультантами и сотрудниками предприятия-заказчика. После обучения внедренческая группа разрабатывает детальный план проекта внедрения, в который включены такие вопросы, как обязанности участников проекта, сроки начала и окончания работ, а также другие, вытекающие из них, параллельно решаемые задачи. Работа проводится совместно группой внедрения и внешними консультантами. Этап адаптации завершается успешной установкой системы на рабочих местах пользователей,

5. Опытная эксплуатация информационной системы.

В ходе данного этапа заказчик должен убедиться в полном соответствии требований предприятия к функциональности, полученной в результате настройки системы. В соответствии с спроектированной технологической архитектурой, отраженной в документации, закупается серверное, коммуникационное и прочее оборудование, а также системное ПО. Компоненты информационной системы монтируются в единый программно-аппаратный комплекс, на площадках, на которых планируется его промышленное использование. Если в это есть необходимость организуются специализированные рабочие места. На этом этапе сохраняется двойной ввод данных в старую и новую системы. В ходе опытной эксплуатации: разрабатываются необходимые отчёты для отслеживания ключевых показателей и производится сверка полученных отчётов с существующими. В ходе реинжиниринга бизнес-процессов могут измениться функции персонала что приводит к корректировке должностных инструкций. В больших проектах особое внимание уделяется качеству документации, включая и инструкции пользователей системы. Чаще всего инструкции пользователей делятся на сегменты по видам деятельности и специализации. Это позволяет акцентировать внимание в документе на важные моменты и не грузить пользователей ненужной для них информацией. В ходе опытной эксплуатации часто принимаются и согласуются решения о внесении изменений в разработанный программно-аппаратный комплекс. Этап завершается готовой для промышленной эксплуатации системой, сформированы пользовательские инструкции для работы в системе, улажены вопросы смежных подразделений.

6. Промышленная эксплуатация информационной системы.

Составляется план перевода внедренной системы в промышленную эксплуатацию. В систему загружаются исторические данные предыдущей системы. Пользователи по плану графику переводятся к работе в новой системе. Фаза промышленной эксплуатации чаще всего юридически регулируются уже отдельным договором или дополнительным соглашением на сопровождение промышленной эксплуатацией системы. В рамках этого контракта могут происходить профилактические работы по диагностике работы компонентов системы, их взаимодействия и устранение мелких сбоев.

7. Сопровождение промышленной эксплуатации.

На этом этапе подрядчик покидает проект. Внутренние сотрудники предприятия

от ИТ осуществляют полную поддержку пользователей и внесение изменений в систему в рамках регламентов. Система функционирует в полном объеме.

Таким образом, для успешного внедрения информационной системы на предприятии в её проектировании должны принимать участие не только профессиональные разработчики, но и конечные пользователи от заказчика. Тем самым финальный релиз системы будет обладать не только необходимым функционалом, но и удобством использования, что не мало важно для эффективной работы предприятия. Так же на стадии проектирования системы необходимо заложить максимальную гибкость. За счёт гибкости у команды проекта будет возможность выбирать из нескольких вариантов решений, повышая тем самым эффективность автоматизации. Гибкие системы позволяют легко тиражированию информационной системы для филиалов или других подразделений предприятия с иными бизнес-процессами. На этапе промышленной эксплуатации системы, для эффективной поддержки пользователей должна быть вся необходимая документация и инструкции по работе в системе. Проект внедрения завершается полной передачей документации по проекту от подрядчика и подписанием документов о выполнении договорных обязательств.

Список литературы

1. Грекул В. И., Денищенко Г. Н., Коровкина Н. Л. Управление внедрением информационных систем //М.: Интернет-университет информационных технологий. – 2008.
2. Кокунов В. А., Соколов Н. Е., Шарабаева Л. Ю. Проблемы внедрения и сопровождения информационных систем //Управленческое консультирование. – 2014. – №. 9 (69).
3. Трутнев Д. Р. Архитектуры информационных систем. Основы проектирования: Учебное пособие //СПб.: НИУ ИТМО. – 2012. – С. 66.
4. Чусавитина Г. Н., Макашова В. Н. Управление проектами по разработке и внедрению информационных систем. – 2012.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Мосаков Б.С. - д.т.н., проф.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье приведены основные математические модели и системы. Дана их краткая характеристика и методы построения математических моделей. Показаны практические примеры построения математических моделей строительных примеров.

Ключевые слова

Факторы, процессы, экстремальное планирование экспериментов.

Для обоснования оптимального варианта потока возведения зданий и сооружений требуются решение большого количества задач и выполнение вычислительных операций. К таким задачам относятся, например, выбор средств и орудий труда, выявление количественных зависимостей между параметрами строительно-технологического процесса, выбор оптимального состава процессов и т.д. То есть, любой строительный процесс и задачи, возникающие при разработке технологии возведения зданий и сооружений, представляют собой совокупность факторов различного происхождения, которая и образует систему, процесс. В зависимости от устойчивости факторов, входящих в такую систему, можно судить о надежности системы в целом. Следовательно, одним из моментов построения математической модели процесса является систематизация выявленных факторов и определение их значимости. Однако в настоящее время отсутствует единая точка зрения о значимости системы в целом, видах математических моделей и их взаимосвязи [1].

Обычно принято различать детерминированные и стохастические системы, которые охватывают все существующие процессы. Детерминированные системы объединяют процессы, которые взаимодействуют между собой точно предвиденным образом. В этом случае отсутствует всякая неопределенность. Изменение одного из элементов системы на некоторую величину всегда вызывает изменение другого или других на строго определенную величину. Если $X_i + \Delta X$, то свойство $Y_i + \Delta Y$. Так, например, если увеличивается мощность потока, то сокращается срок производства работ.

Стохастические или вероятностные системы по своей природе непредсказуемы. Такие системы требуют детального исследования. Основной целью при этом является определение наибольшей степени вероятности поведения подобных систем в любых заданных условиях, так как в них действуют случайные величины. Допустим, если $X_i + \Delta X$, то элемент системы примет вид $R_i = R + \Delta R + \varphi$, где φ - элемент случайности. Если под действием случайности $\varphi = -\Delta R$, то влияние X_i на величину R_i в данном наблюдении вообще обнаружено не будет. Необходимо отметить, что понятие о детерминированных и стохастических системах отвечает известному положению о двух формах причинной связи явлений. Это наличие динамических и статистических закономерностей.

Классическим выражением систем динамического типа являются законы ньютоновской механики. Статистические закономерности точно и полно могут отражать свойства системы только при сочетании множества элементарных и индивидуальных свойств. Только в этом случае можно будет утверждать, что они не зависят от воли и желания исследователя и распространяются на все явления одного типа.

Главное их применение состоит в предвидении свойств с определенной степенью вероятности. Управление подобными системами предполагает принятие обоснованных решений о том или ином выборе или изменении входных параметров. Выбор правильного решения из большого числа вариантов возможен при формализации процесса принятия решения и применении количественного описания альтернатив, то есть составления математической модели, формализующей данную систему. В дальнейшем, с помощью ЭВМ, куда вводится математическая модель, поведение системы может быть проанализировано с заданной степенью точности.

Математической моделью принято называть описание системы на формальном языке, позволяющее выводить суждение о некоторых чертах поведения этой системы при помощи формальных процедур над ее описанием. В результате анализа данных, приведенных Гуд Х. и Маколом Э. в своей работе [1] и других источников, в зависимости от того, какие стороны объекта представлены в модели, по нашему мнению возможны следующие их разновидности: субстанциональные, структурные и функциональные. В зависимости от корректности исследования, достаточности или квалификации исследователя математические модели могут быть созданы как в рамках детерминированных или динамических систем, так и в объеме стохастических или статистических образований.

К субстанциональным моделям можно отнести системы, отражающие вещество, субстанцию, формируются при исследованиях поведения материалов, совпадающих с материалом оригинала. Например, по результатам испытания бетонных образцов составляют представление о работе всей железобетонной конструкции и т.д.

Структурные модели имитируют внутреннюю структуру оригинала. Как правило, это модели со статистической структурой. Они создаются на основании значительного количества экспериментов и результатов их анализа. К ним относится технологическая схема производства бетона, схема размещения арматуры в железобетонных конструкциях, способ формирования структуры бетонной смеси и бетона, строительно-технологический процесс возведения зданий и сооружений, задачи оптимизации транспортных потоков, структура межотраслевых связей предприятия и т.д.

Функциональные модели имитируют способ поведения оригинала. Они наиболее распространены в современной науке. Подобные модели предусматривают формализацию процесса в полном объеме системы. Однако при этом приходится учитывать все без исключения существующие связи системы, которые иногда составляют большое число. Вместе с тем, такой подход к решению задач оказывается возможным благодаря большой разрешающей способности современных ЭВМ и их быстройдействию. Абстрактным образом функциональной модели можно считать «черный ящик», внутренняя структура которого неизвестна.

В этом случае задача управления сводится к подбору таких значений X_1 , X_2 , X_3 и т.д., которые обеспечили бы оптимальное значение Y . В результате исследования значений X и соответствующих им значений Y находят статистическую закономерность. При этом часто абстрагируются от некоторых сложных и пока мало изученных явлений. Путем последовательных операций (итераций) приближаются к истине [2].

В результате количественного исследования функциональной модели «черного ящика» удастся получить совокупность соотношений, которые в виде математических (формальных) зависимостей выражают реальные физические характеристики систем. Это могут быть графики, уравнения, неравенства, логические условия или графы и т.д. Такая совокупность соотношений вместе с условиями, ограничивающие пределы изменения физических характеристик, позволяет построить математическую модель.

При исследовании детерминированных систем построение математических моделей, в основном, осуществляют путем анализа количественных зависимостей качественных параметров строительных процессов с помощью методов математической статистики. Стохастические системы наиболее приемлемо исследовать путем экстремального планирования экспериментов при поиске оптимальных условий.

Допустим, что необходимо найти зависимость производительности бригады плотников Y от величины трудозатрат, связанных с исправлением брака в работе при установки опалубки $T(X)$. В результате многочисленных наблюдений, количество которых определяет достоверность полученных результатов, формируется корреляционное поле. Рис. 1.

Рис. 1 Корреляционное поле $Y = f(X)$

В дальнейшем, если принять, что зависимость является детерминированной, производим анализ корреляционного поля с целью получения математической зависимости в виде какого-либо уравнения прямой, параболы, гиперболы и т.д. В данном случае можно допустить, что математическая зависимость может быть описана уравнением

$$Y = A - CX \quad (1)$$

С помощью метода наименьших квадратов определяют коэффициенты предполагаемого уравнения «А» и «С», оценивают их значимость с помощью критерия Стьюдента и Кохрена, устанавливают границы доверительного интервала. На рис. 1 границы показаны в виде пунктирной линии. Кроме того, рассчитывают коэффициент корреляции. С этой целью определяют средние значения X и Y .

$$X_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^n X}{n} \quad \text{и} \quad Y_{cp} = \frac{\sum_{i=1}^n Y}{n} \quad (2)$$

где величина n - число парных наблюдений.

Далее рассчитывают средние квадратичные отклонения

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X_{cp})^2}{n-1}} \quad \sigma(Y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y_{cp})^2}{n-1}} \quad (3)$$

Достоверность полученных результатов при соответствующем количестве парных корреляций X и Y устанавливают с помощью коэффициента корреляции

$$g = \frac{\sum_1^n (X_i - X_{cp})(Y_i - Y_{cp})}{(n-1)\sigma(X)\sigma(Y)} \quad (4)$$

В настоящее время для решения или оптимизации подобных детерминированных математических моделей разработано большое количество программ, позволяющих с помощью ЭВМ устанавливать приемлемость или достоверность того или иного уравнения. Однако несколько иначе обстоит дело с разработкой математической модели стохастической системы, когда приходится учитывать влияние одновременно трех и более факторов. В этом случае наиболее приемлем простейший метод Бокса-Уилсона, позволяющий осуществить экстремальное планирование эксперимента, создать уравнение зависимости с заданной достоверностью и провести его оптимизацию. Метод подразумевает экстремальное накопление информации, полученной непосредственно с действующего объекта, с ее последующей обработкой. Однако его успешное применение зависит от решения многих вопросов, связанных с принятием неформализованных решений при выборе параметра оптимизации, факторов, плана экспериментов и при интерпретации результатов [2].

Планированием эксперимента принято называть процедуру выбора числа и условия проведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной задачи с требуемой точностью. Для этого необходимо соблюдение определенных условий.

1. Общее количество опытов или наблюдений должно быть минимальным.
2. Должна быть обеспечена возможность одновременного варьирования всеми переменными, определяющим строительный процесс по соответствующему алгоритму.
3. Используемый математический аппарат должен позволять формализовать действия экспериментатора.
4. При проведении экспериментов необходимо иметь возможность выбора решения при анализе каждой отдельной серии.

Поиск оптимальных условий является одной из наиболее распространенных научно-технических задач. Они возникают в тот момент, когда установлена возможность проведения эксперимента и необходимо найти наилучшие условия его реализации. Эксперимент, который проводится для решения задач оптимизации, называют экстремальным. При этом задача является экстремальной, если цель ее состоит в поиске экстремума некоторой функции.

Все переменные в решаемой задаче или способы воздействия на систему обозначают буквой (X) и называют факторами. Результаты их воздействия оцениваются параметром оптимизации (Y), так называемой функцией отклика. Под математической моделью понимают уравнение, связывающее параметр оптимизации с факторами. В общем виде уравнение может быть записано следующим образом

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n) \quad (5)$$

Каждый фактор в опыте может принимать одно из нескольких значений, которые называют уровнями. Поэтому при планировании экспериментов преследуют определенную цель: перебрать все возможные наборы состояния системы, полное множество различных состояний. Это обстоятельство определяет возможное число опытов. С целью снижения их количества эксперименты планируют.

Эксперимент, предполагающий активное вмешательство в процесс и возможность выбора в каждом опыте тех уровней факторов, которые, по мнению экспериментатора наиболее важны, называют активными. Однако управляемых объектов не существует, так как на реальный объект воздействуют как управляемые, так и не управляемые факторы. Поэтому, если невозможно воспроизвести эксперимент,

то применяют метод пассивного эксперимента, что фактически означает статистическую обработку полученных результатов.

При планировании экстремального эксперимента очень важно правильно определить параметр оптимизации (функцию отклика). Им может быть признак, по которому оптимизируется процесс. Он должен быть количественным и задаваться числом. Его необходимо уметь измерять. В каждом опыте его достоверность (дисперсия) должна проверяться с помощью критериев Стьюдента и Кохрена.

Наиболее часто каждый фактор изменяют в двух уровнях (нижний - min и верхний - max). Интервалом варьирования факторов называют число, прибавление которого к основному уровню (нулевому) образует верхний, а вычитание – нижний уровень.

Для упрощения записи условий эксперимента и обработки результатов исследований масштабы по осям факторов выбирают так, чтобы верхний уровень соответствовал (+1), нижний (-1). Основной уровень принимают в качестве нулевого (0). Для факторов с непрерывной областью определения это всегда можно сделать с помощью следующих преобразований

$$X_i = \frac{X - X_0}{I_i} \quad (6)$$

где X_i - кодированное значение фактора; X – его натуральное значение; X_0 – натуральное значение основного (нулевого) уровня фактора; I_i – интервал варьирования.

Выражение (6) позволяет осуществить обратную операцию перехода от кодированного значения фактора к его натуральной величине.

При двух уровневом варьировании факторов можно определить количество минимальных опытов как $N_{\min} = 2^k$, где величина «к» является количеством факторов. На основании этого составляется матрица планирования экспериментов, в которой учитываются все возможные сочетания (+) и (-). В таблице 1 показан пример составления матрицы планирования двух факторного эксперимента.

Таблица 1. Матрица планирования двух факторного эксперимента.

Номер опыта	X_0	X_1	X_2	X_1X_2	Функция отклика Y
1	+1	-1	-1	+1	Y_1
2	+1	+1	-1	-1	Y_2
3	+1	-1	+1	-1	Y_3
4	+1	+1	+1	+1	Y_4

В общем виде математическая модель может быть записана как

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_{12}X_1X_2 \quad (7)$$

В уравнении регрессии появляются члены в виде произведения факторов. Такие члены уравнения называют генерирующими соотношениями. Конечным результатом создания математической модели является определение коэффициентов уравнения. Они рассчитываются следующим образом

$$B_i = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{N} \quad (8)$$

В нашем случае, при расчете коэффициентов регрессии, например, B_1 он будет равен

$$B_1 = \frac{(-1)Y_1 + (+1)Y_2 + (-1)Y_3 + (+1)Y_4}{4} \quad (9)$$

Математическая модель, представленная уравнением регрессии, включает в себя два фактора и графически может быть интерпретировано, как это показано на рис. 2.

Рис. 2. Графическая интерпретация двух факторного эксперимента.

В качестве примера можно рассмотреть создание математической модели процесса приготовления бетонной смеси. Основным параметром оптимизации или функцией отклика здесь может быть качество приготавливаемой смеси или его признак. В соответствии с этим следует подбирать и необходимые факторы. В данном случае принята величина удельного сопротивления смеси на поверхности лопасти, измеряемая в кПа. Ясно, что на этот показатель прямым образом влияют конструктивные параметры смесители, такие как количество лопастей и скорость их вращения, и реологические свойства смеси. Как показывают исследования, в большей степени это связано с расходом цемента [1]. Факторы и уровни их варьирования показаны в таблице 2.

Таблица 2. Таблица варьирования уровней факторов

Уровни варьирования	Количество лопастей шт.	Частота вращения лопастей об/мин	Расход цемента на 1 м ³ в кг.
	X ₁	X ₂	X ₃
(+) верхний	6	41	500
Нулевой	4	33,5	375
(-) нижний	3	26	250
интервал варьирования	2	7,5	125

В соответствии с выражением $N = 2^k$, где $k = 3$, общее количество опытов должно быть равное 8. Тогда матрица планирования будет иметь вид (таблица 3).

Таблица 3. Матрица планирования и результаты исследования.

№№ опытов	X ₀	X ₁	X ₂	X ₃	X ₁ X ₂	X ₁ X ₃	X ₂ X ₃	X ₁ X ₂ X ₃	Параметр оптимизации Y
1	+	-	-	+	+	-	-	+	1,0
2	+	-	+	-	-	+	-	+	0,85
3	+	+	-	-	-	-	+	+	0,56
4	+	+	+	+	+	+	+	+	0,9
5	+	-	-	-	+	+	+	-	0,73
6	+	-	+	+	-	-	+	-	1,1
7	+	+	-	+	-	+	-	-	0,8
8	+	+	+	-	+	-	-	-	0,66
V _i (ср)	0,83	- 0,1	0,05	0,13	-0,003	-0,005	-0,003	-0,003	

После оценки значимости коэффициентов регрессии с помощью критериев Стьюдента и Кохрена математическая модель будет иметь вид

$$Y = 0,83 - 0,1X_1 + 0,05X_2 + 0,13X_3 - 0,003X_1X_2 - 0,006X_1X_3 - 0,003X_2X_3 + 0,003X_1X_2X_3. \quad (10)$$

Анализ уравнения регрессии показывает, что с увеличением количества лопастей удельное сопротивление на их поверхности будет снижаться. В то же время повышение числа оборотов лопастного аппарата и расхода цемента способствуют увеличению энергоемкости процесса. Аналогичные суждения имеют место при оценке генерирующих соотношений.

Таки образом, математическая модель стохастической системы в виде уравнения регрессии позволяет формализовать анализ процесса приготовления бетонных смесей с помощью общепринятых программ ЭВМ.

В дальнейшем, после дифференцирования уравнения (10) по каждому из факторов, решают полученную таким образом систему уравнений и находят кодированное значение каждого фактора. Фактическое значение их рассчитывают с помощью уравнения (6).

Получение факторов с положительным знаком означает, что было найдено оптимальное решение поставленной задачи, как это показано на рис. 3. В противном случае следует использовать метод дробного фактора эксперимента с постепенным приближением к оптимальной области.

Список литературы:

1. Гуд X., Макол Э. Системотехника. Введение в проектирование больших систем. М., Изд. Наука, 1982. 325 с.
2. Мосаков Б.С. Технология возведения зданий и сооружений. М.:Высшая школа. 2004. 292 с.
3. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976, 280 с.

Научное издание

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИБИРИ
(ITSIBERIA - 2018)**

Сборник материалов
II Международной научно – практической конференции

2 том

07 мая 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
18.05.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
1 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*

ISBN 978-5-6040761-5-6

9 785604 076156

sibscience.ru

